

La Biblioteca del Seminario Metropolitano
San Atón de Badajoz
(I) Libros del siglo XVII impresos en España

ROCÍO PÉREZ ORTIZ

*Licenciada en Comunicación Audiovisual. Biblioteca
del Seminario San Atón*

rocioperezortiz@gmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

*Doctora en Documentación. Archivera Diocesana y
Bibliotecaria del Seminario San Atón*

mgperort@gmail.com

Recibido: 26 de julio de 2018

Aceptado: 31 de julio de 2018

RESUMEN: el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón ha hecho de ésta una de las bibliotecas más ricas que pueden encontrarse en nuestro país, convirtiéndose así en fuente de consulta para estudiosos e investigadores que encuentran en ella un rico material de muy diversos ámbitos y siglos. Es por eso que existe la necesidad de ir estudiando cada uno de las centurias de dicho fondo y con este artículo se comienza a investigar los libros del s. XVII que aquí se albergan; en sucesivos números de *Pax et Emerita* se irá completando la investigación. Este primer número comenzará con el estudio de los libros impresos en España en este siglo.

Palabras clave: biblioteca, Seminario San Atón, libros del s. XVII.

ABSTRAC: the ancient collection of the Library of the San Atón Metropolitan Seminary has made this one of the richest libraries that can be found in our country, thus becoming a source of consultation for scholars and researchers who find in it a rich material of very diverse subjects and centuries. That is why there is a need to study each one of the centuries of this fund and with this article we begin to investigate the books of the s. XVII that are housed here, in successive issues of *Pax et Emerita* will be completing the investigation. This first issue will begin with the study of printed books in Spain in this century.

Key word: library, San Aton Seminar, books s. XVII.

1. *Introducción*

En números anteriores de *Pax et Emerita* se llevó a cabo un recorrido por los libros del siglo s. XVI que forman parte del fondo bibliográfico de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. Comenzaba así un estudio sobre una de las partes más importantes y significativas que componen el fondo de dicha biblioteca, el fondo antiguo; hay que tener en cuenta la calidad y cantidad de estos títulos, en torno al 50% del total que conforman la biblioteca están catalogados como antiguos, por tanto, el valor añadido de la misma es alto¹.

En el año 2007 comenzaba el estudio por parte de D. Francisco Tejada Vizuete y D^a. María Guadalupe Pérez Ortiz; debido al grueso de libros de dicho siglo decidieron llevar a cabo una división de los mismos para facilitar la investigación y la posterior lectura de los artículos. El hilo conductor de esta

¹ No se puede olvidar que está considerada como una de las mejores bibliotecas de la región, tanto por la cantidad como por las muy diversas materias que en ella hay, no solo teológicas sino de otras índoles, a esto hay que sumarle como valor principal el nivel de importancia que adquirió con la Real Cédula de Carlos IV de 17 de agosto de 1793, por la que se reconocía como primer centro universitario de la región al Seminario San Atón y, claro está, la biblioteca jugó un papel muy importante en ello, como hoy sigue teniéndolo.

división fueron los países de origen de estos libros, siendo estudiados a su vez los impresores y editores así como las portadas de los libros inventariados. Siguiendo esta división se publicaron cuatro artículos:

- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (I). Libros del siglo XVI impresos en España².
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon³.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes⁴.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia⁵.

Años después se va a continuar con esta trayectoria. Al igual que en su día ocurrió con el siglo XVI, al ser tan extenso el número de libros que el fondo alberga de esta centuria, 1731 títulos⁶, hay que acotar el estudio, dividirlo y también esta vez distribuirlo en sucesivos artículos que irán viendo la luz en futuros números de la *Revista Pax et Emerita*. A continuación se recogen en una tabla los 1731 títulos del siglo XVII según el país de procedencia de los mismos.

² C.f. *Pax et Emerita* 3 (2007) 375-444

³ *Ibid.* 4 (2008) 409-475

⁴ *Ibid.* 5 (2009) 289-358

⁵ *Ibid.* 6 (2010) 497-555

⁶ A modo de anexo se recoge en un listado ordenado alfabéticamente, el total de los libros impresos en España en el siglo XVII que aparecen en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz.

PAÍS DE IMPRESIÓN	Nº DE LIBROS
ALEMANIA	140
BÉLGICA	124
COLOMBIA	1
ESPAÑA	721
FRANCIA	413
HOLANDA	12
ITALIA	159
MÉXICO	2
PORTUGAL	78
S.L.	30
SUIZA	51
Total	1731

I. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

En la siguiente gráfica puede comprobarse como España encabeza el grueso de libros del siglo XVII conservados en la biblioteca con un total de 721 títulos.

1. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

Debido a este importante volumen, este primer artículo se centrará en los libros del siglo XVII impresos en España conservados en la Biblioteca del Seminario de Badajoz.

2. *Aproximación al contexto histórico-cultural: el libro en el siglo XVII*

Algunos de los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en los siglos XVI, XVII y XVIII, tales como la Reforma de Lutero, la Contrarreforma iniciada en el Concilio de Trento y la Ilustración o los movimientos culturales europeos del siglo XVIII, influyeron en la evolución de la sociedad a nivel cultural y, cómo no, en la evolución de los libros y su producción. Durante estos siglos hay que tener presente que la producción literaria era muy baja, los libros eran caros, un elemento de lujo para poder adquirirlo; en el siglo XVI no pasaba de unos 1000 títulos, en el XVII llegaba a los 3000, pasando a los más de 4000 títulos en el XVIII solamente en Francia.

Centrándonos en el siglo XVII, la mala situación económica y el poder político marcaría todos los aspectos sociales; los reyes intentaron imponer un nuevo modelo político, el absolutismo, en el que el rey tendría poder ilimitado. A pesar de ello, el pensamiento comienza a desarrollarse, así como la ciencia y la creación literaria.

La producción libresco aumenta, eso sí, con una calidad baja, fruto del intento de que los costes de producción fueron lo menor posible. A esto hay que añadir el escaso apoyo por parte de la monarquía a la industria del libro, llegando a poner altos impuestos a la producción libraria.

En cuanto a la ornamentación de los libros del siglo XVII destaca el estilo barroco en las portadas, decorando más los libros que en épocas anteriores, grandes formatos y aderezados frontispicios, con portadas recargadas en las que aparecían largos títulos, el nombre del autor, la imprenta. Hasta el momento los grabados habían sido en madera y es ahora cuando toma protagonismo el grabado en cobre.

Las encuadernaciones serán artesanales y artísticas, y los libreros, o las propias bibliotecas, serán los que las realicen. Sin duda una de las novedades de este siglo es la aparición de nuevos formatos, tales como los folletos o las revistas científicas. Y a todo ello hay que sumarle los grandes cambios en la forma

de ver y hacer libros que se ven reflejados en la importancia que adquieren las bibliotecas, aumentando las colecciones que en ellas se custodiaban. Tal es así que aparece la figura del bibliotecario cualificado y de las técnicas propias para el manejo de las colecciones.

En España, tanto la producción como la calidad de los libros se ven afectada por determinados hechos, tales como los privilegios que Felipe II otorgó a algunos impresores, la subida de impuestos y la censura.

Las imprentas se localizan principalmente en Madrid⁷. Destacan la Imprenta Real, cuyos orígenes se remontan a finales del s. XVI, los talleres de Luis Sánchez y de Juan de la Cuesta⁸. En otras ciudades castellanas como Alcalá de Henares o Toledo bajó la producción respecto a épocas anteriores.

Con respecto a las bibliotecas en España fueron las eclesiásticas⁹ las que cobraron mayor importancia; en aquella época las universitarias no era pieza relevante en la sociedad, es más, la universidad en sí había decaído; tampoco había bibliotecas abiertas al público. Pero eso sí, las de carácter privado ganaron su sitio en la sociedad, como la del Conde - Duque de Olivares, la más importante en la España del XVII; la biblioteca del Duque de Uceda, en Madrid; la biblioteca de Nicolás Antonio, el padre de la bibliografía española; o la biblioteca del coleccionista y mecenas Vincencio Juan de Lastanosa en su palacio de Huesca.

3. Paronama bibliográfico en la España del siglo XVII

Como ya se ha indicado anteriormente, será España el primer país a estudiar, debido al elevado número de ejemplares que en la biblioteca del Seminario de Badajoz se custodian del siglo XVII.

En primer lugar, se decide realizar una tabla que contenga cómo se distribuyen los libros en la biblioteca del Seminario San Atón por lugar de producción, quedando de la siguiente manera:

⁷ De los 721 libros que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón se custodian de la España del siglo XVII, 358 fueron impresos en Madrid, dato que muestra la gran producción de los impresores en Madrid.

⁸ Impresor de las Novelas Ejemplares y de la segunda parte del Quijote en 1613 y 1615 respectivamente.

⁹ Sirvan de ejemplo las grandes bibliotecas de los Jesuitas.

POBLACIÓN	Nº LIBROS
ALCALÁ DE HENARES	36
ALMENDRALEJO	1
ANTEQUERA	1
ASTORGA	2
BADAJOS	5
BAEZA	1
BARCELONA	32
BAZA	1
BILBAO	1
BURGOS	4
CÁDIZ	9
CÓRDOBA	4
CUENCA	1
GRANADA	12
IRACHE	4
JAÉN	1
JEREZ DE LA FRONTERA	1
LEÓN	3
LERMA	1
MADRID	358
MÁLAGA	2
MEDINA DEL CAMPO	4
MURCIA	1
PAMPLONA	6

POBLACIÓN	Nº LIBROS
SALAMANCA	61
SEGOVIA	5
SEVILLA	54
TARAZONA	1
TOLEDO	13
TOLOSA	7
VALENCIA	24
VALLADOLID	29
ZARAGOZA	36
Total	721

II. Distribución de los libros impresos en España en el siglo XVII por localidades

Como se puede observar destacan sobremanera algunas poblaciones que por diversos motivos tenían una gran producción en este siglo. De 33 ciudades 10 copan las publicaciones, lo que supone un 30'30%. En número de libros, de los 721 libros publicados en España en este período, 655 se concentran en 10 ciudades, lo que en porcentaje supondría un 90'84%. Veamos gráficamente la distribución:

2. Distribución de los libros impresos en España en el siglo XVII por localidades

Como puede verse en el listado anterior es Madrid, con 358 libros, la ciudad que compone el grueso de los títulos recogido en el fondo antiguo de esta biblioteca pertenecientes al s. XVII. Para conocer el porqué de esta importancia hay que remontarse al s. XVI, cuando Felipe II afincó la Corte en esta ciudad. En 1566 Alonso Gómez estableció la primera imprenta en la ciudad, convirtiendo así a Madrid en la cuna de los impresores con más de 100 y en el centro cultural y literario del país, desbancando a otras importantes ciudades en lo que a impresión de libros se refiere, como Alcalá de Henares, Valladolid o Media del Campo. Es también en Madrid donde aparece la primera impresión del Quijote¹⁰, 1605, así como la edición príncipe de la segunda parte y otras obras de Cervantes. La Imprenta Real fue fundada en el siglo XVI pero sus primeras ediciones nacieron en el XVII.

De ciudades como Valencia, Zaragoza o Barcelona salieron muchas de las ediciones príncipe de autores del Siglo de Oro.

Alcalá de Henares era otro de los centros culturales de la época, aunque como ya se ha señalado pierde poder a favor de Madrid; será aquí donde la imprenta tenga una importancia trascendental por la Universidad de Alcalá, cuna de la difusión de ideas y aprendizaje.

Salamanca fue otro de los centros neurálgicos de la época en producción de libros: 61 obras españolas son las que de este siglo se guardan en esta biblioteca. Pero, según puede leerse en la obra de Delgado Casado, *Diccionario de impresores españoles (siglo XV - XVII)*, solo son 19 las imprentas en este siglo frente a las más de 40 en el anterior, talleres que desaparecen a los pocos años de ser implantados.

Hasta aquí hemos conocido brevemente la situación de las principales ciudades españolas en cuanto a producción de libros, queriendo ser con ello unas pinceladas de algunas de las que aparecen en la tabla o la gráfica de barras de este apartado, conocer brevemente el porqué de la importancia de estas ciudades en esta época. Ahora bien, se podría profundizar en muchos otros temas, estudiar desde otras perspectivas tales como: autores, impresores, editores, obras, temáticas, etc. Pero en este caso, y como primer artículo de lo que pretende ser un análisis de los libros del s. XVII en esta biblioteca a completar en

¹⁰ Taller de Juan de la Cuesta.

sucesivos números, queremos centrarnos en una selección de autores representativos y en sus obras. Todo ello con la principal finalidad de dar a conocer al lector el riquísimo patrimonio bibliográfico que se conserva en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz, considerada una de las mejores bibliotecas de fondo clásico de toda Extremadura.

A continuación conoceremos esa selección de autores que hemos querido dividir en autores clásicos, autores religiosos y otros autores, así como las obras más representativas de ellos; también conoceremos los sínodos de este período; una vez presentado el listado dentro de cada apartado elegiremos algunos autores con sus correspondientes obras y a modo de resumen conoceremos datos biográficos, de sus libros así como la información que recogemos de esos ejemplares que forman parte del fondo de la biblioteca.

3.1. Autores clásicos

Dentro de los autores clásicos:

- BOECIO, Anicio. *De consolacion*. Valladolid: por Juan de Bostillo, 1604.
- CICERON, Marco Tulio. *Los diez y seis libros de las epístolas...* Madrid: por Antonio González, 1679.
- TÁCITO, Cayo Cornelio. *Obra selecta*. Madrid: por la viuda de Alonso Marín, 1614 (3 ejemplares).
- TERTULIANO, Quinto. *Apología contra los gentiles en defensa de los cristianos*. Zaragoza: por Diego Dormer, 1644 (2 ejemplares).
- VALERIO MAXIMO, Publio. *Los nueve libros de los exemplos y virtudes morales de Valerio Maximo*. Madrid: Imprenta del Reino, 1647 (2 ejemplares).
- VALERIO MÁXIMO, Publio. *Los nueve libros de los exemplos y vortitudes morales...* Madrid: Imprenta Real, 1655.
- VIRGILIO MARÓN, Publio. *Obras*. Madrid: en la imprenta de Francisco Martínez, 1641.

BOECIO, Anicio. *De consolacion*. Valladolid: por Juan de Bostillo, 1604.

Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio (Roma, 480 d.C. – Pavía 524 – 525 d.C.), filósofo, estadista y escritor romano que tocó disciplinas tales como la astronomía, la aritmética o la música. Hombre culto que no solo tocó la escritura, sino que fue partícipe de la vida política de su época ostentando diversos cargos. Hay que destacar cómo trabajó en la historia de la cultura, pues acercó las fuentes griegas al mundo occidental gracias a las traducciones de autores como Platón o Aristóteles; y en la historia de la civilización europea, por su obra *De la consolación filosófica*¹¹, meditación escrita en su etapa carcelaria.

Y es esta obra, *De la consolación filosófica*, la que hemos querido destacar perteneciente al fondo antiguo de esta biblioteca; fue en Nuremberg en 1473 donde se imprimió por primera vez, siendo dos las mejores ediciones: Jena (1841) y Leipzig (1871). Boecio escribió en la cárcel esta obra entre el 523 y 524; son cinco libros en los que se alterna prosa y verso a través de un diálogo entre el autor y su visitante, la Filosofía.

El ejemplar que en la biblioteca se conserva fue publicado en Valladolid, en el año 1604 por Juan de Bostillos.

¹¹ La *Biblia*, la *Regla de los monasterios de San Benito* y *De la consolación filosófica* se convirtieron en los libros más leídos en la Edad Media.

CICERON, Marco Tulio. *Los diez y seis libros de las epístolas o cartas de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares*. Madrid: por Antonio González, 1679.

Marco Tulio Cicerón (Arpino, Italia, 106 a.C. - Formies, Italia, 43 a.C.), orador, político y filósofo que se cultivó hasta convertirse en uno de los abogados con mayor prestigio de Roma. Se marchó a Grecia donde siguió estudiando el arte de la filosofía y la política, lo que le llevó de vuelta a Roma a ir escalando como político, con ciertos infortunios que le llevaron al exilio, tales fueron los vaivenes políticos que acabó siendo ejecutado. Pero no solo fue la política la que ensalzó a Cicerón; con sus ideas filosóficas que recogían diferentes corrientes llegó a convertirse en un personaje crucial para la transmisión del pensamiento griego.

La obra destacada dentro del fondo antiguo de la biblioteca es *Los diez y seis libros de las epístolas o cartas* de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares, son escritas a amigos y conocidos, entre los que se encuentran Pompeyo y el César, y en las que están las claves para conocer la política de su época.

El ejemplar que en la biblioteca se conserva fue publicado en Madrid, en el año 1679 por Antonio González.

3.2. Autores religiosos

Dentro de los autores de carácter religioso:

- AGUSTÍN, san. *La ciudad de Dios*. Madrid: por Juan de la Cuesta, 1614.

- DOSMA DELGADO, Rodrigo. *Ad Sanctorum Quatuor Evangeliorum Cognitionem Spectantia Opera*. Matriti: s.n., 1601 (2 ejemplares).
- DOSMA DELGADO, Rodrigo. *Tratado del sacramento de la penitencia y calidades del confesor y penitente*. Madrid: En la Imprenta Real, 1601.
- FRANCISCO DE SALES, san. *Cartas espirituales*. Barcelona: por Antonio Ferrer, 1686 (2 ejemplares).
- FRANCISCO DE SALES, san. *El estandarte de la santísima cruz de nuestro redemptor Jesu Christo*. Madrid: imp. Bernardo de Villa Diego, 1693.
- FRANCISCO DE SALES, san. *Práctica del amor de Dios*. Barcelona: por Rafael Figueró, 1698.
- FRANCISCO DE SALES, san. *Práctica del amor de Dios*. Zaragoza: por Diego Dormer, 1673.
- LUIS DE GRANADA, fray. *Primera parte de la introducción del símbolo de la fe*. Barcelona: Sebastián Cormellas, imp., 1603.
- LUIS DE GRANADA, fray. *Segunda parte de la introducción del símbolo de la fe*. Barcelona: Sebastián Cormellas, imp., 1603.
- ORDEN DE SANTIAGO. *Regla y establecimientos nuevos de la orden y caballería de Santiago...* Madrid: P. de Villafranca, 1655.
- SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Juan. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz: s.n., 1664.

AGUSTÍN, san. *La ciudad de Dios*. Madrid: por Juan de la Cuesta, 1614.

Aurelio Agustín de Hipona (Tagaste, 354 d.C. – Hipona, 430 d. C.), una de las máximas figuras del pensamiento cristiano, escritor prolífico con una vasta producción tras de sí, tocó los campos de la filosofía, decantándose por el escepticismo, y la teología. En sus primeros años la fe era impuesta, seguía los designios de su madre, y fueron esos estudios filosóficos y el sentirse decepcionada en la lectura de las Escrituras lo que le llevó a alejarse de la religión. Los vaivenes en su proceso educativo y en su camino religioso, tras diversas manifestaciones explícitas, le llevan a conocer a Dios y seguir el camino que su madre le inculcara.

La obra destacada dentro del fondo antiguo de esta biblioteca es *La ciudad de Dios (De civitate Dei contra paganos)*; 22 libros que fueron escritos durante la vejez, apología del cristianismo en el que se ven enfrentados la ciudad desde el punto de vista celestial y la ciudad pagana, con temas diversos tales como el martirio, la ley, la historia, el tiempo, el bien y el mal, entre muchos otros. Para San Agustín esta obra permite ver el cristianismo desde la espiritualidad, diferenciando la ciudad mística y divina de la terrenal, refiriéndose a Jerusalén en ambos casos. Por tanto, con esta obra pretende que se diferencie y separen los poderes de la Iglesia y del Estado.

El ejemplar que en la biblioteca se conserva fue publicado en Madrid, en el año 1614, por Juan de la Cuesta.

DOSMA DELGADO, Rodrigo. *Tratado del sacramento de la penitencia y calidades del confesor y penitente.* Madrid: En la Imprenta Real, 1601.

Rodrigo Dosma Delgado (Badajoz, 1533 – Badajoz, 1599), humanista, historiador, clérigo, teólogo, conocedor del griego, hebreo, caldeo, sirio y latín lo que le llevó a colaborar con Benito Arias Montano en su obra bíblica, aunque no conste su nombre en la documentación existente.

Eclesiásticamente en 1574 tomó posesión en Santiago de Compostela de una canonjía y en 1578 en Badajoz hizo lo propio, lo que le llevó a ordenarse como sacerdote posteriormente. Entre 1580 y 1584 forma parte del cabildo.

En 1599 muere, dejó en su testamento el deseo de que se publicasen sus obras inéditas, así como la creación de un seminario en la ciudad con sus bienes, casas y fortuna, por lo que se cree que ésas fueron las bases del actual seminario, eso sí, casi un siglo tuvo que pasar para su construcción. Sus restos reposan en el claustro de la Catedral de Badajoz.

Son varias las obras que de Dosma se conservan en la biblioteca, en esta ocasión hemos querido destacar el *Tratado del sacramento de la penitencia y calidades del confesor y penitente*, libro que se encuentra entre sus obras póstumas, en vida solo se publicó uno, mientras que una vez fallecido se cumplió lo que en el testamento dejó escrito, que se publicasen sus libros inéditos, entre ellos éste.

El ejemplar que en la biblioteca se conserva fue publicado en Madrid, en el año 1601 por la Imprenta Real.

LUIS DE GRANADA, fray. *Primera y segunda parte de la introducción del simbolo de la fe.* Barcelona: Sebastián Cormellas, imp., 1603.

Fray Luis de Granada (Granada, 1504 – Lisboa, 1588), escritor español que destacó en la literatura ascética en el Siglo de Oro, pues siguió las corrientes ascética y mística al igual que Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Se convirtió en el orador sagrado más conocido en la Península Ibérica, pero no quedó ahí, también destacó en la prosa en latín, sus obras fueron conocidas en Europa tanto en latín, castellano como portugués, además de las traducciones a otras lenguas a las que llegaban sus escritos. Su obra está dedicada

a la enseñanza, así como a la exaltación de la doctrina cristiana. Por su buen hacer con la palabra se convirtió en maestro de predicadores.

La obra destacada dentro del fondo antiguo de esta biblioteca es la *Introducción del símbolo de la fe*, contando depositadas las cinco partes. Está considerado el tratado apologético en el que más empeño puso a la hora de escribir. Comienza con una descripción sobre la Creación de manera minuciosa, pasando por otros aspectos más doctrinales, exponiendo así la importancia de la fe cristiana y el misterio de la redención.

Los dos ejemplares que en la biblioteca se conservan fueron publicados en Barcelona, en el año 1603, por la imprenta de Sebastián Cormellas.

SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Juan. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz.* Badajoz: s.n., 1664.

Juan Solano de Figueroa y Altamirano (Jaraicejo, 1610 – Badajoz, 1684), teólogo, documentalista, canónigo penitenciario, arcipreste de Medellín, predicador e investigador histórico, lo que le valió un estilo literario particular en cuanto a la redacción histórica, a esto hay que sumarle la recopilación de escritos histórico que conforma tras la reconquista de Badajoz en el 1230 y que se ha convertido en una gran fuente bibliográfica con el paso de los siglos.

Hemos querido resaltar la figura de Solano de Figueroa y su obra *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz* por la ardua labor que en su día llevara

a cabo don Francisco Tejada Vizúete en la reedición de la misma, un exhaustivo estudio de la historia documenta por Solano de Figueroa que parte de la investigación en el Archivo Secreto del Vaticano. El manuscrito original de esta obra, en dos volúmenes, se encuentra en el Archivo de la Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz; el primer volumen está completo, mientras que el segundo quedara incompleto por su muerte.

El ejemplar que en esta biblioteca se conserva fue publicado en Badajoz, en el año 1929, por la imprenta de Hospicio.

3.3. Otros autores destacados

Hay que destacar otros autores de suma importancia para la cultura:

- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Madrid: Juan de la Cuesta, 1605.
- COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. *Tesoro de la lengua castellana, o española*. Madrid: Luis Sánchez, 1611.
- MORENO DE VARGAS, Bernabé. *Discurso de la nobleza de España*. Madrid: Casa de María Quiñones, 1636.
- MORENO DE VARGAS, Bernabé. *Historia de la ciudad de Mérida*. Madrid: s.n., 1633.

- PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. *Historia Real Sagrada luz de príncipes y súbditos*. Madrid: en la imprenta de María Quiñones, 1661.
- PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. *Tomo quinto de las obras del ilustrísimo don Juan de Palafox y Mendoza...* Madrid: en la imprenta de Pablo de Val, 1665.
- PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. *Varón de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual*. Madrid: Imprenta María de Quiñones, 1663.
- PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. *Año espiritual*. Zaragoza: Imprenta de José Lanaja, 1656 (3 ejemplares).
- PALAFOX Y MENDOZA, Juan. *Excelencias de San Pedro, príncipe de los Apóstoles, vicario universal de Jesuchristo...* Madrid: por Pablo Val, 1659.
- PALAFOX Y MENDOZA, Juan. *Historia real sagrada luz de príncipes y súbditos, injusticias...* Madrid: en la imprenta de Melchor Alegre, 1668.
- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. *Política de Dios y gobierno*. Madrid: Pedro Coello, 1655.
- VEGA, Lope de. *Corona trágica. Vida y muerte de la serenísima reyna de Escocia Maria Estuarda*. Madrid: por la viuda de Luis Sánchez, 1627.
- VEGA, Lope de. *Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos*. Madrid: imprenta del reino, 1634.

3.4. Sínodos

Los sínodos en este período:

- Badajoz. SÍNODO. *Constituciones promulgadas por el ilustrísimo y reverendísimo señor D. Francisco de Roys y Mendoza*. Madrid: apud Joseph Fernández Buendía, 1673 (4 ejemplares).
- Listado de las personas que asistieron al Sínodo de san Juan de Ribera. Badajoz: s.n., 1630.
- PLASENCIA. SÍNODO. *Synodo diocesana del obispado de Plasencia*. Madrid: oficina de Melchor Álvarez, 1692 (2 ejemplares).

- SEVILLA. SÍNODO. *Constituciones sinodales del arzobispado de Sevilla*. Sevilla: por Alonso Rodríguez Gamarra, 1609.
- SIGÜENZA. SÍNODO. *Constituciones sinodales del obispado de Sigüenza*. Alcalá: Santa catedral de Sigüenza, 1660.

En el caso de los sínodos hemos decidido conocer primero un poco más sobre qué son y, principalmente, qué son las constituciones sinodales. Por todos es conocido que un sínodo es una reunión, una asamblea de autoridades religiosas que tiene lugar con una periodicidad regular o no en el tiempo, y en la que se tratan cuestiones de suma importancia para la Iglesia, que serán después la guía de la misma dentro del nivel al que se haya desarrollado el sínodo.

Por su parte, las constituciones sinodales son un elemento primordial pues componen las disposiciones que fueron fruto de las deliberaciones de un determinado Sínodo recogiendo en ellas las aportaciones, conclusiones, directrices, entre otros muchos apartados, de los Padres Conciliares.

En esta biblioteca se recogen pertenecientes al siglo XVII los sínodos a los que hemos hecho referencia al comienzo de este punto; hemos querido destacar los relativos a la ciudad de Badajoz: Badajoz. Sínodo.

Constituciones promulgadas por el ilustrísimo y reverendísimo señor D. Francisco de Roys y Mendoza. Madrid: apud Joseph Fernández Buendía, 1673 (4 ejemplares). Y el consiguiente listado de las personas que asistieron al Sínodo de san Juan de Ribera. Badajoz: s.n., 1630.

4. Conclusiones

Este primer artículo es el comienzo de un conjunto más amplio de trabajos con el que se pretende conocer en profundidad el rico y extenso fondo antiguo que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia.

Solo hay que echar la vista atrás, situarse en finales del siglo XV, y hacerse una composición de los fondos considerados antiguos (1.500 – 1900, aproximadamente) para componer el panorama que en artículos como éste se pretende presentar.

Se ha continuado el ciclo que en números anteriores de la revista ya se empezara con el siglo XVI, por ello a lo largo de diversas publicaciones se conocerá el siglo XVII; en este primer artículo España ha sido el punto central. Se partió del número de libros por países que aquí se guardan viendo así que nuestro país está a la cabeza con los ejemplares que aquí hay. Se continuó con el número de libros que de este siglo se recogen en esta biblioteca, así como la producción según la zona geográfica y el porqué de ser esos lugares fuente de edición de libros en esa época; por último, se han seleccionado algunos autores destacados de esa época según unas temáticas: autores clásicos, religiosos, autores destacados en otros ámbitos y los sínodos de ese siglo.

De esta manera se ha dibujado un panorama de la situación en cuanto a la edición de libros en España del siglo XVII que forman parte de los más de 50.500 volúmenes que componen la biblioteca a estudiar, un comienzo que llevará a seguir analizando este siglo yendo más allá, dando el salto al resto de Europa (Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal y Suiza) e incluso cruzando el Atlántico (Colombia y México).

Por último se adjunta un anexo con todos los títulos de libros impresos en España en el siglo XVII que aparecen en esta biblioteca.

5. Bibliografía

AGUSTÍN, san., *La ciudad de Dios*. Madrid, 1614.

BADAJOS. SÍNODO., *Constituciones promulgadas por el ilustrísimo y reverendísimo señor D. Francisco de Roys y Mendoza*. Madrid, s.a.

BOECIO, A., *De consolacion*. Valladolid, 1604.

CICERON, M.T., *Los diez y seis libros de las epístolas o cartas de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares*. Madrid, 1679.

DOSMA DELGADO, R., *Tratado del sacramento de la penitencia y calidades del confesor y penitente*. Madrid, 1601.

Listado de las personas que asistieron al Sínodo de san Juan de Ribera. Badajoz, 1630.

LUIS DE GRANADA, fray., *Primera y segunda parte de la introducción del symbolo de la fe*. Barcelona, 1603.

SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J., *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz, 1664.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España", en *Pax et Emerita* 3 (2007) 375-444.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon", en *Pax et Emerita* 4 (2008) 409-475.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes", en *Pax et Emerita* 5 (2009) 289-358.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia", en *Pax et Emerita* 6 (2010) 497-555.

**ANEXO. LISTADO DE LIBROS IMPRESOS EN ESPAÑA EN
EL SIGLO XVII QUE APARECEN EN LA BIBLIOTECA DEL
SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ¹²**

ACEVEDO, Alfonso de. *Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias constitutiones octauum nunc librum...* Madrid: Extipografía Regia, 1602

ACEVEDO, Alfonso de. *Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias constitutiones tomi sex...* Madrid: por Juan Hafrey, 1612 (3 ejemplares)

AGIA, Miguel. *De exhibendis auxiliis, siue de inuocatione vtriusq, brachij, Tractatus...* Matriti: apud Ludovicum Sánchez, 1600

AGUADO, Francisco. *El perfecto religioso.* Madrid: por la viuda de Alonso Martín, 1639

AGUAS, Juan de. *Por el origen y sucesos de los templos sedes catedrales, alegación histórica.* Zaragoza: Diego Dormer, 1668

AGUILAR, Juan. *De Sacrosanctae Virginis Montis acuti translatione et miraculis panegyris...* Malacae: apud Ioannem Rene, 1609

AGUIRRE, Cristóbal de. *Definiciones morales recopiladas por Domingo Manero.* Pamplona: Por Juan Mico, 1666

AGUIRRE, Juan de. *Urbano Octavo pontifice maximo de felice recordacion, oracion funebre a la honoracion annua que la... Iglesia de Sevilla...* Sevilla: Juan Gómez de Blas, 1661

AGUSTÍN DE SAN ILDEFONSO. *Theologia mystica, ciencia y sabiduria de Dios...* Compluti: Casa María Fernández, 1644

AGUSTÍN, san. *Discurso del gran doctor de la iglesia san Agustín.* Sevilla: por Gabriel Ramos, 1617

¹² Los títulos que aparecen repetidos en la Biblioteca son referenciados en este anexo una única vez. Lo mismo ocurre con las obras en varios volúmenes.

AGUSTÍN, san. La ciudad de Dios. Madrid: por Juan de la Cuesta, 1614

ALBA, Francisco Isidoro de. Quaestio regio-iuridica num summus Pontificex Romanus stante coronae lusitanicae per brigantinum ducem vsurpatione... Compluti: apud Mariam Fernandez, 1666

ALBORNOZ, Diego Felipe de. Cartilla politica y christiana. Madrid: por Melchor Sánchez, 1666

ALCOCER, Juan de. Ceremonial de la missa en al qual se ponen todas las rubricas generales... Valladolid: apud Juan de Rueda, 1614

ALMENDRALEJO, Pedro del. Escudo seraphico de las indulgencias de la religion de N.P.S. Francisco y sus tres Órdenes. Sevilla: herederos de Tomás López, 1699

ALMONAZID, José. Vida y milagros del glorioso padre y doctor meliflvo san Bernardo... Madrid: Por Francisco Sanz, impresor, 1682

ALONSO DE LOS RUICES, Juan. Diez preuilegios para mugeres preñadas. Alcala de Henares: Luis Martínez, 1606

ALTAMIRANO, Jerónimo. D. Hieronymi Altamirani in Tit. XLVIII. C. de Filiis Official. Militar qui in Bell. Mor. Lib. XII Commentarius seu De muneuibus... Matriti: tip. Didaci Díaz de la Carrera, 1648

ALVARADO, Antonio de. Segundo tomo del arte de bien viuir y guia de los caminos del cielo. Yrache: Impresso en la Universidad de Yrache, por Nicolas de Assiayn, 1616

ANDRADE, Alonso de. Lecciones de bien morir y jornadas para la eternidad. Madrid: Joseph Fernández de Buendía, imp., 1662

ANDRÉ DE SANTA TERESA. Oracion panegyrica a la proteccion grande que la Sagrada Religion del Carmen Descalço... Granada: en la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1682

ANDRÉS DE GUADALUPE. Historia de la Santa provincia de los Ángeles de la Regular observancia y orden de nuestro seráfico padre S. Francisco. Madrid: por Mateo Fernández, 1662

ANDRÉS DE GUADALUPE. Mystica theologia super naturalis infusa ex sacra pagina sanctis PP. Ecclesiae, ac doctoribus compacta per Andraeam de Guadalupe,... Matriti: ex Typographia Regia, 1664

ÁNGELA DE FOLIGNO, Santa. Vida de la bienauenturada Santa Angela de Fulgino... Madrid: por Juan de la Cuesta, 1618

ANGUIANO SEDANO, Cristóbal de. Christophori de Anguiano Sedano... Tractatus de legibus et...: Granatae: in aedibus domicilii authoribus, atque ipsius sumptibus..., 1620

ARANDA, Gabriel de. Vida y milagros del Beato Estanislao Kostka... Sevilla: apud Thomé de Dios Mirada, 1678

ARANDA, Gabriel de. Vida y milagros del B. Estanislao Kostka, de la Compañía de Iesus, escrita por el P. Gabriel de Aranda... Sevilla: por Thomas López de Haro, 1689

ARANDO Y MAZUELO, Francisco de. Sermón en las honras a don Pascual de Aragón y Córdoba. Toledo: s.n., 1677

ARCARGORTA, Martín de. Oracion funebre en el ultimo dia de las honrras que la Real Chancilleria de Granada hizo à su Presidente... Granada: Raimundo Velasco, 1678

ARGAIZ, Gregorio de. Población eclesiástica de España y noticia de sus primeras honras... Madrid: por Francisco Nieto, 1669

ÁVAREZ CALDERA, Gaspar. Theseus climactericus peregrinus... Sevilla: apud Franciscum de Lyra, 1633

AYALA, Antonio de. Oracion funebre laudatoria que en las honras de reverendísimo padre fray Francisco de San Antonio... Madrid: Imprenta Real, 1697

AYERBE DE AYORA, Antonio. Tractatus de partitionibus bonorum communium inter maritum et uxorem... Valladolid: apud Ioannem Rueda, 1623

BACCI, Pietro Giacomo. Vida de San Felipe Neri... Valencia: Casa herederos de Chrysost Garrix, 1673

BADAJOZ. Sínodo. Constituciones promulgadas por el ilustrísimo y reverendísimo señor D. Francisco de Roys y Mendoza. Madrid: apud Joseph Fernández Buendía, 1673 (4 ejemplares)

BALBOA DE MOGROVEJO, Juan de. Lectiones salmanticenses, siue Anniuersariae relectiones ad titulos... Salmanticae: ex tipografía de Antonio Ramírez, 1629 (2 ejemplares)

BALBOA MOGROVEJO, Juan de. Annuae academicae praelectiones salmanticenses ad titulos libri II Decretalium. Salmanticae: apud Hyacinthus Tabernier, 1632

BARBOSA, Augustino. Remisiones Doctorum qui varia loca Concilij Tridentini incidenter tractarunt... Valladolid: Typ. Razón y fe, 1621

BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Despertador christiano de sermones doctrinales...* Madrid: Por Juan García Infanzón, 1687

BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Despertador christiano de sermones doctrinales sobre variados asuntos...* Cádiz: Por Cristobal de Requena, 1693

BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Despertador christiano quadragesimal de sermones doctrinales...* Madrid: Por Juan García Infanzón, 1697

BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Oracion funebre en las honras del señor Don Pasqual de Aragon...* Madrid: Juan García Infanzón, 1686

BARCIA Y ZAMBRANA, José de. *Quaresma de sermones doctrinales para el domingo de Ramos.* Barcelona: Por Rafael Figueró, 1688

BARCIA Y ZAMBRANA, José. *Despertador christiano divino y eucharistico de varios sermones de Dios Trino y Vno y de Jesu-Christo...* Madrid: por Juan García Infanzón, 1695

BARCIA Y ZAMBRANA, José. *Despertador christiano divino y eucharistico de varios sermones de Dios...* Cádiz: En casa de Cristóbal de Requena, 1694 (4 ejemplares)

BARCIA Y ZAMBRANA, José. *Despertador christiano marial de varios sermones de María Santissima N.S. en sus festividades...* Madrid: En la imprenta de Juan García Infanzón, 1692

BAS Y GALCERÁN, Nicolás. *Theatrum iurisprudentiae forensis Valentinae romanorum iuri mirifice accomodatae.* Valentia: apud Laurentii Mesnier, 1690 (2 vols.)

BATISTA DE LANUZA, Jerónimo. *Homilias sobre los Euangelios de la Quaresma.* Zaragoza: Por Evan de la Naia, 1636 (5 vols.)

BATISTA DE LANUZA, Jerónimo. *Homilias sobre los Euangelios que la Iglesia Santa propone los dias de la quaresma.* Barcelona: Por Sebastián Cornellas, 1633

BAXADOS Y DE LLUL, Alexos de. *Motetes celestiales en aforismos mysticos para verdadera instruccion de las almas...* Murcia: Imprenta de la viuda de Juan Fernández, 1650

BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco. *Historia eclesiastica, principios y progressos de la ciudad y religion catolica de Granada...* Granada: por Andres de Santiago, 1639

BERNAL, Felipe. *Sentencia de Sancto Thomas en favor de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Madre de Dios...* Burgos: por Pedro Huydobro, 1623

Bibliotheca mussarum sive phzasium poeticarum epithetorum. Barcelona: s.n., 1681

BLANCO INFANTE, Pedro. Oracion funebre, que en el aniversario sagrado, de el Eminentissimo Señor Cardenal D. Agustin Spinola. Sevilla: Por Juan Cabezas , 1676

BLASCO DE LANUZA, Francisco de. Beneficios del glorioso Ángel de nuestra guarda y efetos del gouierno de Dios inuisible. Zaragoza: Por Diego Dormer, 1637

BLOIS, Louis de. Obras de Ludovico Blosio. Madrid: Imprenta de Juan de la Cuesta, 1608

BOECIO, Anicio. De consolacion. Valladolid: por Juan de Bostillo, 1604

BOLERO Y CAJAL, Diego. Tractatus de decoctione debitorun fiscalium. Matriti: oficina Lucae Antonii de Bedmar, 1675

BRAVO DE MENDOZA, Ludovico Marcelo. Historia evangélica metrica compacta ex ipsis evangelistarum verbis. Matriti: ex typ. Didaci Díaz de la Carre, 1651

BRETON, Juan. Mistica theologia y doctrina de la perfection euangelica a la que puede llegar el alma en esta vida. Madrid: Casa Francisca de Medina, 1614 (2 ejemplares)

BUSENBAUM, Hermann. Medula de la theologia moral que... explica y resuelve sus materias y casos. Barcelona: por Antonio Ferrer, 1688

BUSTAMANTE, Ivan de. Tratado de las ceremonias de la Missa y las demàs cosas tocantes a ella... Madrid: Por Pablo de Val, 1659

BUSTAMANTE, Juan de. Tratado de las ceremonias de la Missa y las demas cosas tocantes à ella... Madrid: Apud Pablo de Val, 1665

BUSTAMANTE, Luis de. Triumpho Sagrado del Amor: Celebrado en la entrada que hizo Christo en Ierusalen. Valencia: Por Geronimo Vilagrasa, 1670

CABRERA NÚÑEZ DE GUZMÁN, Melchor de. Idea de un abogado perfecto. Madrid: oficina de Eugenio Rodríguez, 1683

CAMUS, Jean Pierre. Quinta essencia del amor de Dios. Barcelona: Por Joseph Llopeiz, 1693

CANO DE GARDOQUI, José Luis. La cuestión de Saluzzo en las comunicaciones del imperio español (1588-1601). Valladolid: Facultad de Filosofía y Letras, 1662

CANO, Domingo. Sermon en honor y gloria del Santismo. Sacramento del Altar para desagravio de las ofensas... Sevilla: por Iuan Gomez de Blas, 1635

Capitulaciones de la paz, hecha entre el Rey nuestro Señor y el Serenissimo Rey de la Gran Bretaña. Madrid: Domingo García Morrás, 1660 (2 ejemplares)

CARLEVAL, Tomás. Disputationum Iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae et illis similium... Madrid: apud María Quingnonii, 1649 (2 ejemplares)

CASIANO, Juan. Obras de Iuan Casiano. Zaragoza: por Juan de Ibar, 1661

CASTEJÓN Y FONSECA, Diego de. Primacia de santa Iglesia de Toledo, su origen, sus medras, sus progresos. Madrid: por Diego Díaz de Lacarrera, 1645 (2 ejemplares)

CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo. Política para Corregidores y Señores de vasallos... Medina del Campo: apud Cristóbal Lasso, 1608 (2 ejemplares)

CASTRO, Antonio de. Allegationes canonicae cum suis decissionibus. Madrid: apud Bernardi de Villa Diego, 1689

CASTRO, Antonio de. Sermon a los desagravios de L.S. Christo de Lezo que los enemigos suyos, y desta corona.... Madrid: Por Pedro Tazo, 1638

CATALINA DE SIENA, Santa. Diálogos. Madrid: Andrés García de la Iglesia, imp., 1668

CATALINA DE SIENA, santa. Ramillete de epítolas y oraciones celestiales para fecundar todo género de espíritus. Barcelona: A costa de Iván Cassañes, 1698

CAUSSIN, Nicolás. La corte santa. Madrid: Ioseph Fernández de Buendía, imp., 1670

CAUSSIN, Nicolás. La corte santa. Madrid: Por José Fernández de Buendía, 1664 (9 ejemplares)

CAUSSIN, Nicolás. Padre espiritual, tratado de su gouierno segun el espiritu del glorioso San Francisco de Sales. Madrid: Por Melchor Sánchez, 1678

CELARIOS, Jerónimo de. La mayor obra de Dios, en siete dias de la Semana Santa, passion, y muerte de Christo... Madrid: Por Melchor Alegre, 1666

CENEDO, Pedro Jerónimo. Practicae quaestiones canonicae et ciuiles tam vtriusq. iuris quam sacrarum literarum... Salmanticae: apud Ioannem a Lanaja, 1614

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Juan de la Cuesta, 1605

CEVALLOS, Jerónimo de. Tractatus de Cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis, & inter personas ecclesiasticas duplex... Toleti: Apud Didacum Rodríguez, 1618 (2 ejemplares)

CHIRINO DE SALAZAR, Fernando. *Ferdinandi Quirini de Salazar conchensis è Societate Iesu...* Compluti: ex officina Ioannis Gratiam, 1618

CIABRA Y PIMENTEL, Timoteo. *Octavario en desagravios de la Vigen predicado al Tribunal de la santa Inquisicion y conuentos de Granada...* Sevilla: por Simon Fajardo Montano, 1639

CIABRA Y PIMENTEL, Timoteo. *Segunda parte del Octavario en desagravios de la Vigen predicado al Tribunal de la santa Inquisicion...* Sevilla: por Simon Fajardo Montano, 1639

CICERON, Marco Tulio. *Los diez y seis libros de las epístolas...* Madrid: por Antonio González, 1679

CICERÓN, Marco Tulio. *Los diez y seis libros de las epístolas o cartas de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares.* Valencia: per Vicente Cabrera, 1678

CIRON, Innocent. *Observationes iuris canonici in quinque libros digestae.* Tolosae: apud Petrum Bosc, 1645

CIRON, Innocent. *Paratitla in quinque libros decretalium Gregorii IX auctore Innocentio Cironio...* Tolosae: apud Petrum Bosc, 1645

CIRON, Innocent. *Quinta compilatio epistolarum decretalium Honorii III...* Tolosae: apud Petrum Bosc, 1645

COLEGIO DE CARMELITAS DESCALZAS (Alcalá de Henares). *Collegij complutensis Discalceatorum fratrum B. Mariae de Monte Carmeli...* Compluti: Ex officina Ioanis de Orduña, 1625

COLEGIO DE CARMELITAS DESCALZOS (Alcalá de Henares). *Collegij complutensis Discalceatorum fratrum beatae Mariae de Monte Carmeli Disputationes in duos libros Aristotelis de generatione...* Matriti: Tip. Regia, 1627

COLEGIO DE CARMELITAS DESCALZOS (Salamanca). *Collegii Salmanticensis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae de Monte Carmeli... Cursus Theologicus Summam Theologicam Angelici Doctoris Diui Thomae...* Segovia: apud Didaci Díaz de la Carrera, 1637(3 ejemplares)

COLEGIO DEL CORPUS CHRISTI (Valencia). *Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi.* Valencia: por Bernardo Noguès, 1661

COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO. *Collegij Sancti Thomae Complutensis In duos libros de generatione et corruptione Aristotelis...* Compluti: Francisco García de Briones, 1693

COLLANTES Y AVELLANEDA, Jacobo de. *Commentariorum pragmaticae in fauorem rei frumentariae, & agricularum*. Matriti: apud Ludovicum Sánchez, 1614

CONCEJO DE LA MESTA. Libro de las leyes, privilegios y provisiones reales del Hontado Concejo de la Mesta general... Madrid: en la imprenta de Julián de Paredes, 1681

Constituciones apostólicas y estatutos de la muy Insigne Universidad de Salamanca. Salamanca: en la imprenta de Diego Cusio, 1625

CONTINENTE, Pedro Jerónimo. *Predicación fructuosa*. Zaragoza: Diego Dorner, imp., 1652

CÓRDOBA (Diócesis). Sínodo. *Constituciones sinodales del obispado de Córdoba*. Madrid: por Diego Díaz de la Carrera, 1667

CORELLA, Jaime de. *Práctica del confesionario y explicación de las proposiciones condenadas por la Santidad del papa Inocencio XI y Alejandro VII*. Madrid: Imprenta de Antonio Román, 1698

CORELLA, Jaime de. *Suma de la theologia moral*. Madrid: Por Bernardo de Villadiego, 1694

CORELLA, Jaime de *Práctica del confesionario y explicación de las 65 proposiciones condenadas por Inocencio XI*. Madrid: Antonio Román, imp., 1695 (3 ejemplares)

CORELLA, Jaime de. *Práctica del confesionario y explicación de las 65 proposiciones condenadas por Inocencio XI*. Zaragoza: Por Domingo Gascón, 1688

CORELLA, Jaime de. *Práctica del confesionario y explicación de las 65 proposiciones ordenadas por la Santidad...* Madrid: Imprenta de los herederos de la viuda de Juan García Infanzón, 1695

CORELLA, Jaime de. *Práctica del confesionario y explicación de las proposiciones condenadas por la Santidad del Papa Inocencio XI y Alejandro VII*. Madrid: Imprenta de Antonio Román, 1692

CORELLA, Jaime de. *Practica del Confessonario y explicacion de las LXV. Proposiciones condenadas por Inocencio XI*. Madrid: en la imprenta Real, 1690

CORIA (Diócesis). Sínodo. *Constituciones synodales del Obispado de Coria hechas y copiladas por Don Pedro de Caruajal...* Salamanca: por Diego de Rubio, 1608

CORNEJO, Damián. *Chronica seraphica del glorioso patriarca San Francisco de Assis...* Madrid: en la imprenta de García Infanzón, 1689 (4 ejemplares)

CORNEJO, Damián. *Chronica seraphica del glorioso patriarca San Francisco de Assis...* Madrid: por Juan García Infanzón, 1698

CORNEJO, Pedro. *Reuerendi P.M.F. Petri Cornejo Carmelitae, Publici Salmanticensis Academiae cathedrarij Diuersarum...* Valladolid: apud Ioannes Baptista Varesius, 1628

CORTÉS OSORIO, Juan. *Impossibles de la naturaleza y victorias de la gracia: oración panegírica.* Alcalá: Francisco García Jiménez, 1663

CORTÉS OSSORIO, Juan. *Constancia de la fe, y aliento de la nobleza española.* Madrid: En la imprenta de Antonio Román, 1684

CORTIADA, Sebastián de. *Discurso sobre la iurisdiccion del Excelentissimo Señor Virrey, i del Excelentissimo Señor Capitan General del Principado de Cataluña.* Barcelona: José Forcada, 1676

COSÍO Y CELIS, Pedro. *Historial para todos espiritual y predicable...* Madrid: Por José Buendía, 1676

COUTIÑO, Ignacio. *Promptuario espiritual de elogios de los santos.* Madrid: Imprenta Real, 1645

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. *Tesoro de la lengua castellana, o española.* Madrid: Luis Sánchez, 1611

Crisol de la verdad de la causa sin causa dedicada a la fama, consagrada a la suprema iusticia. Zaragoza: s.n., 1684

Crisol de la verdad de la causa sin causa dedicada a la fama, consagrada a la suprema iusticia. Zaragoza: s.n., 1686

CRUZ VASCONCILLOS, Felipe de la. *Tesoro de la Iglesia en que se trata de indulgencias, iubileos, purgatorio,...* Madrid: por Diego Flamenco, 1631

CUELLAR, Francisco Antonio de. *Sermon predicado en la fiesta, que hizo la villa de San Geronimo del Monte...* Cádiz: Por Fernando Rey, 1640

CURCIO RUFO, Quinto. *De la vida y acciones de Alexandro el Grande.* Madrid: Herederos de Antonio Marín, 1699

DÁVILA, Sancho. *De la veneracion que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus reliquias...* Madrid: en la imprenta de Luis Sánchez, 1611 (3 ejemplares)

DELGADILLO, Cristóbal. *Tractatus de venerabili Eucharistiae mysterio.* Madrid: Oficina de María Fernández, 1660

DELGADO, Juan. Oracion funebre en las solemnissimas honras que la Santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo... Salamanca: Lucas Pérez, imp., 1679

DIANA, Antonino. Antonini Diana... clerici regularis... Resolutionum moralium... Matriti: apud Didaci Díaz de la Carrera, 1638-1643 (10 vols.)

DIANA, Antonino. Summa Diana in qua R.P.D. Antonini Diana Panormitani Clerici Regul.... Opera omnia. Valentia: Typis Claudi Mace, 1645

DIANA, Antonio. Resolutionum moralium pars prima, secunda et tertia. Matriti: Apud viudam Ildephonsi Martin de Balboa, 1638 (2 ejemplares)

DIANA, Antonio. Summa Siue Compendium omnium operum R.P.D. Antonini Diana Panormitani clerici regularis... Matriti: Ex officina Díaz de la Carrera, 1649

DÍAZ DE LOS LLANOS, Froilán. De generatione et corruptione tractatus per quaestiones... Valladolid: Josephi de Rueda, imp., 1699

DIAZ DE LOS LLANOS, Froilán. Logica rationalis per quaestiones et articulos divisa iuxta mentem D. Th. Compluti: typis Francisci Garcia Fernandez, 1693

DÍAZ DE MORALES MONFORTE, Juan. Sermon predicado por... Ioan Diaz de Morales Monforte, en vna de las tres solemnissimas fiesta... Jerez: por Fernando Rey, 1636

DÍEZ, Antonio. Difficilis et quotidiana quaestio de mercede liberis in familiae heriscundae iudicio constituenda vel deneganda. Valladolid: apud Jerónimo Morillo, 1622

DOSMA DELGADO, Rodrigo. Ad Sanctorum Quatuor Evangeliorum Cognitionem Spectantia Opera. Matriti: s.n., 1601 (2 ejemplares)

DOSMA DELGADO, Rodrigo. Tratado del sacramento de la penitencia y calidades del confesor y penitente. Madrid: En la Imprenta Real, 1601

Ejecutorias reales a los caballeros hijosdalgos de Almendralejo. Almendralejo: s.n., 1610

ENRIQUEZ, Juan. Questiones practicas de casos morales... Madrid: Por Domingo García Morrás, 1655

ERCE JIMÉNEZ, Miguel. Prueba evidente de la predicacion del Apostol Santiago el Mayor en los Reinos de España... Madrid: por Alonso de Paredes, 1648

ESCAÑO, Fernando de. Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento perfecto ratione voluntatis... Sevilla: apud Ioan Franciscus de Blas, 1676

ESCOBAR Y LOAISA, Alfonso. De pontificia et regia iurisdictione in studiis generalibus et de indicibus et foro studiosorum. Matriti: Apud Ioannem Sánchez, 1643

ESCOLANO Y LEDESMA, Dieg. Chronicon sancti Hierothei, Athenarum primum postea segoviensis... Matriti: apud Dominicus García Morras, 1667

ESCOLANO Y LEDESMA, Diego. De magistra fidei et haereseos destructrice Dei-para Virgine Maria. Zaragoza: apud Ioannes de Yvar, 1664

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Catolica del rey D. Felipe segundo... Madrid: en la imprenta de Catalina de Barrio y Angulo, 1640 (2 ejemplares)

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Catolica del rey D. Felipe segundo... Madrid: por Diego Díaz de la Carrera, 1641

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. Fueros, franquezas, libertades, buenos vsos y costumbres, del muy noble, y muy leal, Señorío de Vizcaya... Bilbao: por Pedro de Huydobro, 1643

Espejo de sacerdote en que se ven las ceremonias de missa rezada y solemne... Sevilla: Oficina Luis Estupiñan, 1625

ESPEJO Y CISNEROS, Bartolomé de. Tractatus de vsura personata in contractu trino... Malacae: tipografía de la viuda de Mateos López Hidalgo, 1698

ESQUEX, Francisco. Sermon en las exequias que se celebraron en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesus... Madrid: José Fernández Buendía, 1663

FEOLOGA Y OZCOIDEI, Antonio de. Phoenix iuridica siue disputatio unica ad text. in cap. I de his quae vi. Valladolid: apud Antonium Vazquez de Velasco à Sparça, 1649

FERNÁNDEZ DE ENCISO, Juan. Respuesta antiapologetica a la respuesta apologetica del Licenciado Iuan de Elordui... Jaen: Francisco Pérez de Castilla, 1640

FERNÁNDEZ DE MIÑANO, Francisco. Basis pontificiae iurisdictionis et potestatis supremae. Matriti: apud Lucae Antonii de Bedmar, 1624

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Domingo. Tratados históricos, políticos étnicos y religiosos de la monarquía China. Madrid: Imprenta Real, 1676

FERNÁNDEZ VELASCHII, Io., Socratica magni principis. Valladolid: ex officina typ. Petri Bartoli, 1610

FILGUERA, Manuel Ambrosio. *Lucerna decretalis, quam per decretum Sacrae Congregationis Inquisitionis Generalis...* Matriti: ex tip. Laurentii García, 1680

FILGUERA, Manuel de. *Summa de casos de consciencia que se disputan en la teología moral.* Madrid: Por Melchor Álvarez, 1690

FILLIUCCI, Vincenzo. *Vincentii Filiucii, Societatis Iesu theologi, De statu clericorum quinque tractatus.* Matriti: apud Ludovicum Snetium, 1626

FONSECA, Cristóbal de. *Primera parte de la vida de Christo Señor Nuestro.* Toledo: Por Thomas Guzmán, 1603

FONSECA, Cristóbal de. *Primera parte de la vida de Christo Señor Nuestro.* Alcala: en casa de Justo Sánchez Crespo, 1601

FONSECA, Cristóbal de. *Quarta parte de la vida de Christo Señor Nuestro.* Madrid: Por Luis Sánchez, 1611

FONSECA, Cristóbal de. *Segunda parte de la vida de Christo Señor Nuestro.* Alcala: en casa de Justo Sánchez Crespo, 1601

FONSECA, Cristóbal de. *Tercer parte de la vida de Christo señor nuestro: que trata de sus parabras.* Barcelona: Imprenta de Jaime Cendrath, 1606 (3 ejemplares)

FONSECA, Cristóbal de. *Tercera parte de la vida de Christo Señor Nuestro.* Alcala: en casa de Justo Sánchez Crespo, 1601

FONSECA, Cristóbal de. *Vida de Christo que trata de sus parabras.* Madrid: Imprenta Real, 1605

FONTANELLA, Juan Pedro. *Sacri regii Senatus Cathaloniae decisiones.* Barcelona: apud Petrus Lacavalleria, 1639

FONTANELLA, Juan Pedro. *Sacri regii Senatus Cathaloniae decisiones.* Barcelona: apud Petrus Lacavalleria, 1640

FRANCISCANAS. *Constituciones generales para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de la Orden de N.P.S. Francisco...* Madrid: Imprenta Real, 1642 (2 ejemplares)

FRANCISCO DE CRISTO. *Sermon de los desagravios de la imagen de Iesu-Christo...* Madrid: por Diego Diaz de la Carrera, 1658

FRANCISCO DE POSADAS, san. *Triumphos de la castidad contra la luxuria diabolica de molinos.* Córdoba: Por Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera, 1698

FRANCISCO DE SALES, San. Cartas espirituales. Barcelona: Por Antonio Ferrer, 1686 (2 ejemplares)

FRANCISCO DE SALES, San. El estandarte de la santísima cruz de nuestro redemptor Jesu Christo. Madrid: Imp. Bernardo de Villa Diego, 1693

FRANCISCO DE SALES, san. Práctica del amor de Dios. Barcelona: Por Rafael Figueró, 1698

FRANCISCO DE SALES, san. Práctica del amor de Dios. Zaragoza: Por Diego Dormer, 1673

FRANCISCO DE SANTA MARÍA, fray. Reforma de los Descalços de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesús. Madrid: por Diego Díaz de la Cabrera, 1644

FREITAS, Serafín de. De iusto Imperio Lusitanorum asiatico. Valladolid: apud Hieronymi Morillo, 1625

FREYRE, Joao. In VII priora capita Libri Iudicum cōmentari[us]. Matriti: ex typographica officina Francisci Martinez, 1642

FUENTELAPEÑA, Antonio de. El ente dilucidado. Madrid: Imprenta Real, 1676

GABRIEL DE SAN JOSÉ, fray. Statera eucharistica ad novum litigium inter duas opiniones circa Eucharistiae, in Coelis, existentiam dissidentes. Compluti: officina Francisci Fernandez, 1690

GALIANO ESPUCHE, Francisco. Apología por la controversia dogmática, por el espíritu y perfección de la ley de gracia. Madrid: Juan García Infanzón, 1696

GAMA, Antonio. Decisiones supremi senatus regni lusitaniae. Matriti: apud Franciscus Abarca de Angulo, 1621

GAMBART, Adrian. Vida simbólica del glorioso S. Francisco de Sales... Madrid: en la imprenta de Antonio Román, 1688

GAMIZ, Juan de. Aclamacion panegirica en la solemne celebridad, que consagro a la Santissima Trinidad, y a Christo Sacramentado... Sevilla: Juan Francisco de Blas, 1684

GAMIZ, Juan de. Oracion funebre en las honras que se celebraron en la... Iglesia de Sevilla: al Señor D. Juan de Urbina... Sevilla: Lucas Martín de Hermosilla, imp., 1695

GARAU, Francisco. El olimpo del sabio instruido de la naturaleza. Valencia: en la imprenta Jaime de Bordazar, 1690

GARCIA DE COSTILLA, Melchor. Oración fúnebre pro Pascual de Aragón... Toledo: s.n., 1678

GARCÍA, Francisco. Vida y milagros de S. Francisco Xavier, de la Compañía de Jesus, apostol de las Indias. Madrid: por Juan García Infanzón, 1672

GARCÍA, Francisco. Vida y milagros de san Francisco Javier. Toledo: por Francisco Calvo, 1673

GERÓNIMO DEL ESPÍRITU SANTO, fray. Sermón a don Martín de Orbea... Cádiz: Fernando Rey, 1640

GIL DE GODOY, Juan. El mejor Guzman de los Buenos, N.P.S. Domingo, Patriarca de los Predicadores. Barcelona: Thomas Llorente, imp., 1698 (2 ejemplares)

GIL DE GODOY, Juan. El mejor Guzman de los Buenos... Barcelona: Thomas Llorente, 1687

GIRALDO, Juan Manuel. Vida y heroicos hechos de Diego de Arze Reynoso, obispo de Tuy. Madrid: Juan García Infanzón, 1695

GISBERT, Juan. Vera idea theologia cum historia ecclesiastica societate sive quaestiones iuris et facti theologicae. Tolosae: Bernardus Bosc Typographus, 1671

GODOY, Francisco de. La vida de S. Alvano martir: en octavas. Sevilla: Tomé Dios de Miranda, 1674

GODOY, Petrus. Illustrissimi ac Reuerendissimi D. D. F. Petri de Godoy ex Ordine Praedicatorum et n̄uc Episcopi Oxom̄esis Disputationes. Burgis: apud Didacus García, 1669

GÓMEZ DE SENABRIA, Salvador. Aparato del perfecto visitador eclesiástico. Madrid: por Gregorio Rodríguez, 1645

GÓMEZ, Antonio. Discursos evangelicos panegiricos y morales... Sevilla: Por Juan Francisco de Blas, 1698 (2 ejemplares)

GONZÁLEZ DÁVILA, Gil. Teatro eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las dos Castillas. Madrid: por Francisco Martínez, 1645 (3 ejemplares)

GONZÁLEZ DE ÁVILA, Gil. Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca. Salamanca: Artus Taberniel, 1606

GONZÁLEZ DE ROSENDE, Antonio. Oración evangélica... Madrid: Por la viuda de Juan González, 1635

GONZÁLEZ DE ROSENDE, Antonio. Vida i virtudes de D. Iuan de Palafox i Mendoza de los consejos de su magestad... Madrid: por Iuliam de Paredes, 1666

GONZÁLEZ DE SALCEDO, Pedro. Nudrición real. Madrid: por Bernardo de Villadiego, 1671

GONZÁLEZ DE SANTALLA, Tirso. Selectarum disputationum ex universia theologia scholastica. Salamanca: apud Lucam Perez, 1680 (2 ejemplares)

GONZÁLEZ SALCEDO, Pedro. De lege politica, eiusque naturali executione et obligatione. Madrid: apud Iosephum Fernández de Buendía, 1678

GONZÁLEZ, Bernardino. Sermon que predico el reverendissimo padre Fr. Bernardino Gonzalez... Madrid: Oficina de Melchor Álvarez, 1694

GONZÁLEZ, Cristóbal. Discursos espirituales y predicables sobre los lugares del Génesis. Madrid: Miguel Serrano de Vargas, 1603 (2 ejemplares)

GORDON, Bernard de. Obras de Bernardo de Gordonio en que se contienen los siete libros de la practica ò lilio de la medicina. Madrid: en la imprenta de Antonio González Reyes, 1697

GOVEA, Antonio de. Historia de la vida y muerte de Juan de Dios. Madrid: por Roque Rico de Miranda, 1674

GRAÑA NIETO, Antonio. Catena iurium utriusque iuris prudentiae sive in Librum II Decretalium Greg. IX... Valladolid: por Antonio de Rueda, 1642

GRAÑA NIETO, Antonio. Catena iurium vtriusque iuris prudentiae siue in librum III decretalium... Matriti: apud Melchiorem Sánchez, 1662 (2 ejemplares)

GREGORIO I, san. Gouierno ecclesiastico y seglar que contiene el Pastoral del... Alcalá de Henares: por Iusto Sánchez Crespo, 1604

GUERRA Y RIBERA, Manuel de. Quaresma continua. Oraciones evangélicas para todos los días. Madrid: Diego Martínez Abad, imp., 1699 (3 ejemplares)

GUERRA Y RIBERA, Manuel de. Ave María: festividades de María Santísima consagradas a su majestad soberana. Madrid: Francisco Sanz, imp., 1688

GUERRA Y RIBERA, Manuel. Festividades de María Santísima consagradas a su majestad soberana. Barcelona: s.n., 1696 (2 ejemplares)

GUEVARA, Antonio de. Vidas de los diez emperadores romanos que imperarõ en los tiempos de Marco Aurelio. Madrid: apud Mateo Espinosa, 1669

GUTIÉRREZ, Jerónimo. Breve compendio de la vida, virtudes y milagros del beato Pedro Regalado... Valladolid: Por Antonio Rodríguez de Figueroa, 1692

GUZMÁN GENZOR, Alfonso de. Tractatus de euictionibus. Matriti: apud viudam Ildephonsi Martín, 1629

HENRIQUEZ, Juan. Compendio de casos morales ordinarios. Sevilla: por Francisco de Lyra, 1634

HERMOSILLA, Gaspar de. Additiones, notae, resolutiones, ad. 7 parti, glos et cogita Doct.mi Gregorij Lopet II. Baeza: apud Gregorio Pérez, 1634

HERNÁNDEZ BLASCO, Francisco. Universal redempcion, passion, muerte y resurreccion de... Jesu Christo,... Madrid: Imprenta Real, 1602

HERRERA, Agustín de Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias católicas... Sevilla: Por Francisco de Lyra, 1644 (2 ejemplares)

HERRERA, Agustin de . Origen y progreso del officio divino y de sus observancias católicas. Sevilla: s.n., 1643 (2 ejemplares)

HEVIA BOLAÑOS, Juan de. Primera y segunda parte de la Curia Filipica. Madrid: por Melchor Sánchez, 1652

HORTIGASM Enmanuel. Una breve i oracion funebre... Zaragoza: Diego Dormer, 1645

HUÉLAMO, Melchor. Discursos predicables sobre la Salve Regina. Cuenca: Por Cornelio Bodan, 1601

HUERTOS, Marco de los. Tractatus de sacrosancto missae sacrificio omnibus Christi sacerdotibus valde vtilis... Pamplona: Apud Caroli a Labáyen, 1627

HURTADO DE MENDOZA, Francisco. Fundacion y chronica de la Sagrada Congregacion de San Phelipe Neri de la ciudad de Granada. Madrid: por Julián de Paredes, 1689

HURTADO DE MENDOZA, Pedro. Summulae. Salmanticae: Apud Antonium Ramirez, 1621

HURTADO, Gaspar Tractatus de Deo. Madrid: in Typographia Regia, 1641

HURTADO, Gaspar. Tractatus de Deo. Madrid: en la Imprenta Real, 1662

HURTADO, Gaspar. Tractatus de Incarnatione Verbi. Compluti: apud Ioannis de Villosas et Orduña, 1628

HURTADO, Gaspar. *Tratatus de beatitudine, actibus, bonitate et malitia, habitibus, virtutibus et peccatis...* Matriti: por la viuda de Ludovico Sánchez, 1630

IBAÑEZ DE FARIA, Diego. *Enucleationes, additiones atque notae ad librum secundum variarum resolutionum.* Matriti: Typ. Andreae García de la Iglesia, 1660

IBAÑEZ DE FARIA, Diego. *Additiones enucleationes et notae ad librum primum variarum...* Matriti: typis Dominici Garcia Morras, 1659

IBAÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA, Gaspar. *Discurso histórico por el patronato de San Frutos...* Zaragoza: en la imprenta de Juan de Ibar, 1666

Illustrium poetarum Flores. Matriti: apud Samuelen Crispinum, 1605

INCARNATO, Fabio. *Scrutinium sacerdotale, sive modus examinandi[?] in visitatione Episcopali...* In duas partes diuisum... Barcelona: [Sebastián Cornellas], 1620

ISIDRO DE SAN JUAN. *Triunfo evangelico de Christo y sus santos.* Salamanca: Melchor Estévez, imp., 1670

JIMENA JURADO, Martín de. *Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de la diocesi [sic] de Jaen...* Madrid: por Domingo García y Morras, 1654

JOSÉ DE SANTA CRUZ, fray. *Chronica de la Santa Provincia de S. Miguel de la Orden de N. Serafico Padre S. Francisco.* Madrid: por la viuda de Melchor Alegre, 1671

JOSÉ DE SANTA MARÍA. *Sacros ritos y ceremonias baptismales.* Sevilla: Por Simón Faxardo, 1637

JOSÉ DEL ESPÍRITU SANTO, fray. *Cadena mística carmelitana.* Madrid: Oficina de Antonio González de Reyes, 1678

JUAN DE LA ANUNCIACIÓN, fray. *Carta pastoral a las Religiosas Descalzas...* Madrid: s.n., 1695

JUAN DE LA ANUNCIACIÓN, fray. *La inocencia vindicada.* Salamanca: s.n., 1693

JUAN DE LA ASUNCIÓN, fray. *Sermon del glorioso S. Pedro de Alcantara...* Salamanca: Eugenio Antonio García, 1679

JUAN DE LA CRUZ, san. *Directorium conscientiae; insuper adiecimus Epitome de statu, et priuilegiis religiosorum...* Madrid: apud Carolum Sanchez, 1648

JUAN DE LA CRUZ, san. *Obras.* Madrid: Casa de la viuda de Madrigal, 1630 (2 ejemplares)

JUAN DE SAN BERNADO. Sermon en las honras que la santa iglesia... de Sevilla... Sevilla: Tomás López de Haro, 1684

JUAN DE SAN BERNARDO, fray. Sermón en las honras a la memoria de Alonso Ximénes Batres. Sevilla: Tomás López de Haro, 1684

JUAN DE SANTO TOMÁS, fray. Explicación de la doctrina cristiana y la obligación de los fieles en creer y obrar. Madrid: Imprenta Real, 1669

JUAN DIACONO. Vida y milagros del glorioso san Isidro el labrador. Madrid: Toma Iunti, 1622

JUAN RUYSBROECK, beato. Traducción de las Obras del Iluminado Doctor... Juan Rusbroquio... Madrid: Oficina de Melchor Álvarez, 1691 (2 ejemplares)

JUAN RUYSBROECK, beato. Traducción de las obras del Padre Juan Rusbroquio. Madrid: Oficina de Melchor Álvarez, 1696 (2 ejemplares)

JUAN RUYSBROECK, beato. Traducción de las obras del Padre Juan Rusbroquio... Madrid: Oficina de Melchor Álvarez, 1698 (2 ejemplares)

JUBERO, Dionisio. Post. Pentecosten. Salamanca: En casa de la viuda de Artus Taberni, 1610

LACAVALLERIA Y DULACH, Juan. Bibliotheca musarum sive Phrasium poëticarum epithetorum... Barcelona: Antonio Lacavalleria, 1682

LAMPÉREZ Y BLÁZQUEZ, Valentín. Disciplina vetus ecclesiastica a sanctissimo D.N.D. Innocentio... Sevilla: ex typ. Lucae, 1696

LARRIATEGUI Y COLÓN, Francisco de. De praestatione culpae in contractibus et quasi contractibus... Valladolid: apud Iosephum Portoles Garcia, 1678

LARRIATEGUI, Martín de. Selectarum Iuris Ciuilis disputationum et interpretationum libri octo. Salmanticae: excussit Didacus a Cussio, 1630

LASTRA, Francisco de la. Reolectiones et quaestiones morales ex utroque facultate decerptae. Salmanticae: Luca Perez, 1682

LEANDRO DE MURCIA, fray. Llave maestra y escudo de la verdad. Madrid: por Gregorio Rodríguez, 1650

LEANDRO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. RR.P.F. Leandri de SS. Sacramento, ordinis discalearum Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum... Salmanticae: Apud Eugenius Antonius Garcia, 1675

LEDESMA, Pedro de. Segunda parte de la Summa, en la cual se suma y cifra todo lo moral... Salamanca: por Antonio Ramírez, 1621

LEDESMA, Pedro de. Summa en la cual se cifra y summa todo lo que toca y pertenece a los sacramentos... Salamanca: por Antonio Ramirez, 1608 (2 vols.)

LINCE, Ricardo. Sermon panegyrico a la canonizacion de S. Francisco de Borja... Salamanca: por Antonio de Cossio, 1674

Listado de las personas que asistieron al Sínodo de san Juan de Ribera. Badajoz: s.n., 1630

LOARTE, Lucas. Historia de la vida, milagros y virtudes del glorioso San Luis Bertran, del orden de predicadores. Madrid: en la imprenta Francisco Sanz, 1672

LÓPEZ DE VEGA Y CUÉLLAR, Juan . Tratado iuridico politico. Pamplona: por Martín Gregorio de Zabala, 1690

LÓPEZ MAGDALENO, Alonso. Compendio historial del aparecimiento de Nuestra Señora de la Salceda. Madrid: por Juan García Infanzón, 1687

LÓPEZ SUSARTE, Bernardo. Teatro sacro de Christo y su Iglesia. Madrid: Casa de la viuda de Alonso Martín, 1614

LÓPEZ, Diego. Declaración magistral sobre las Sátiras de Iuuenal, Principe de los Poetas Satiricos. Madrid: en la imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1642

LOREA, Antonio de. El grande hijo de David, Cristo... Madrid: Viuda de Francisco Nieto, 1673

LOZANO, Cristóbal. Soledades de la vida y desengaños del mundo. Madrid: por Andrés García de la Iglesia, 1672

LOZANO, Diego. Gloriosos triunfos, solemnes fiestas y panegyricos sagrados en la canonización de la estatica... Madrid: Francisco Sanz, imp., 1671

LUIS DE GRANADA, fray. Primera parte de la introduction del simbolo de la fe. Barcelona: Sebastián Cormellas, imp., 1603

LUIS DE GRANADA, fray. Segunda parte de la introduction del simbolo de la fe. Barcelona: Sebastián Cormellas, imp., 1603

LUMBIER, Raimundo. Fragmentos varios morales. Zaragoza: Pascual Bueno, imp., 1680

LUMBIER, Raimundo. Noticia de las sesenta y cinco proposiciones nuevamente condenadas por N. SS. P. Inocencio XI... Madrid: Por Eugenio Rodríguez, 1682

LUNA, Miguel de. Historia verdadera del rey don Rodrigo en la qual se trata la causa principal de la pérdida... Madrid: por los herederos de Gabriel de León, 1676

MACHADO DE CHAVES, Juan. Perfecto confesor y cura de almas. Madrid: Por la viuda de Francisco Martínez, 1646 (2 ejemplares)

MACHADO DE CHAVES, Juan. Perfecto confessor y cura de almas. Barcelona: Por Pedro Lacavallería, 1641 (2 ejemplares)

MACHADO DE CHAVES, Juan. Perfeto confessor y cura de almas. Madrid: Por la viuda de Francisco Martínez, 1647

MADRIGAL, Francisco Bautista. Homiliario evangélico en que se tratan diverss materias espirituales. Madrid: Luis Sánchez, imp., 1602

MÁLAGA. SÍNODO. Constituciones sinodales del obispado de Málaga. Sevilla: por la viuda de Nicolás Rodríguez, 1674

MANERO, Domingo. Difiniciones morales, muy utiles y provechosas para curas, confesores y penitentes... Madrid: s.n., 1664

MANRIQUE DE LARA, Íñigo de la Cruz. Theses mathematicas defendidas por Íñigo de la cruz Manrique de Lara Ramirez [sic] de Arellano... Cádiz: en la Imprenta del Colegio, 1688

MANRIQUE, Ángel. Lavrea evangélica hecha de varios discursos predicables. Madrid: Por Antonio Ramírez, 1609

MANTUANO, Pedro. Aduertencias a la Historia del Padre Iuan de Mariana de la Compañía de Iesus impressa en Toledo... Madrid: Imprenta Real, 1613

MANUEL DE LA CONCEPCIÓN. De sacrosancto poenitentiae, sacramento tractatus moralis et si, scholastica methodo... Pamplona: apud Martinus Gregorius de Zabala, 1687

MARCILLA, Pedro Vicente. Decreta Sacrosancti Concilii Tridentini ad suos quaeque titulus secundum iuris methodum redacta. Salmanticae: apud Antoniam Ramírez, 1613

MARIANA, Juan de. Defensa de la descensión de la Virgen a la Iglesia de Toledo. Toledo: por Diego Rodríguez, 1616

MARIANA, Juan de. Historia general de España del P. D. Iuan de Mariana defendida por el doctor don Thomas Tamaio de Vargas conta las advertencias de Pedro Mantuano. Toledo: por Diego Rodríguez, 1616

MÁRQUEZ, Iván. El gobernador christiano deducido de las vidas de Moisés y Josué. Madrid: Imprenta del Reyno, 1640

MÁRQUEZ, Juan. El governador christiano deducido de las vidas de Moysen y Josue principes del pueblo de Dios. Salamanca: por Francisco Cea Tesa, 1612

MARTÍNEZ DE RIPALDA, Juan. Expositio breuis litterae magistri sententiarum. Salmanticae: apud Hyacinthi Tabernier, 1635

MARTYRIBUS, Bartholomeo. Compendium spiritualis doctrinae. Toleti: Per Bernardum Dupuy, 1682

MASCARDI, Alderano. Communes I. utriusque conclusiones ad generalem quorumcumque... Zaragoza: apud Petrus Verges, 1637

MATA, Iván de. Parayso virginal. Alcalá de Henares: Antonio Vázquez, imp., 1637

MATIENZO, Juan. Commentaria Ioannis Matienzo regii senatoris in cancellaria Argentina Regni Peru in librum quintum... Matriti: excudebat Ludouicus Sanctius, 1613

MATUTE DE PEÑAFIEL CONTRERAS, Diego. Discurso y digresion del cap. 2º de la 2ª edad del Mundo, de Sem hijo de Noe, y de la diuision... Baza: por Martin Fernandez, 1614

MAUPAS DU TOUR, Henri. Uida de la uenerable madre sor Juana Francisca Fremiot.... Madrid: por Antonio de Zafra, 1684

MAYA, Matheo. Jardín de sermones de varios asuntos y de diferentes oradores evangélicos. Zaragoza: Por Agustín Verges, 1676

MÉNDEZ DE OLMEDO, Pedro. Oracion euangelica a la Gloriosa Virgen y martir Sancta Barvara... Salamanca: por Melchor Esteuez, 1666

MÉNDEZ DEL ARO, Luis. Panegíricos en festividades de varios santos. Madrid: Imprenta de Domingo García y Morrás, 1649

MENDO, Andrés. Bullae Sanctae cruciatae elucidatio... Opus ad confessoriorum praxim elaboratum... Matriti: Tip. Maria de Quiñones, 1651

MENDO, Andrés. De iure academico selectae questioes theologicae morales, iuridicae, historicae... Salmanticae: apud Iosephus Gomez de los Cubos, 1655

MERINERO Y LÓPEZ, Juan. Tomus posterior commentariorum in octo libros Aristotelis de physico... Matriti: Apud Mateo Fernández, 1659

MESÍA DE TOVAR, Alonso. D. Ildefonsi Mesia de Tovar... episcopi asturicensis, de vera et falsa gloria Lib. III. Astorga: apud Hieronymum Murillum, 1624

MESÍA DE TOVAR, Alonso. Tractatus de perfecto concionatore. et de his, quae ad recte. Astorga : apud Hieronymum Murillum, 1624

MESSINA, Francesco da. Difficilia Hieronymi, in vere catholici hominis speculum alphabeti serie. Matriti: apud Guillelmum Foquel, 1693

MILHET, Arnaldo. Notitia scripturae sacrae: in tres partes distributa. Tolosae: apud Petrus Salabert, 1690-91 (3 vols.)

MIRANDA, Luis. Directorium sive manuale praelatorum regularium. Salmanticae: excudebat Susana Muñoz, 1615 (2 ejemplares)

MIRTO FRANGIPANE, Plácido. Blasones de la virgen Madre de Dios y Señora nuestra. Zaragoza: Por Juan Larumbe, 1635

MOEZ DE ITURBIDE, Michale. Bonifacius VIII concors sive commentariorum libri sexti Deuotalium... Compliti: apud Mariam Fernández, 1663

MONCADA, Pedro de. Declamación catholica por las benditas almas del purgatorio. Madrid: Por Juan García Infanzón, 1692

MONTOYA, Lucas de. Coronica general de la Orden de los Minimios de S. Francisco de Paula su fundador... [Madrid]: [Bernardino Guzmán], 1619

Monumento que erige a don Carlos de Villamayor y Rivero, Don Andrés Sánchez de Villamayor. Madrid: Imprenta Real, 1684

MORALES, Gabriel de. Complacencias gozosas de la concepción purísima de la Santísima Madre de Dios María... Madrid: Por Diego Díaz de la Carrera, 1655

MORENO DE VARGAS, Bernabé. Discurso de la nobleza de España. Madrid: Casa de María Quiñones, 1636

MORENO DE VARGAS, Bernabé. Historia de la ciudad de Mérida. Madrid: s.n., 1633

MORENO, Antonio. Antidotos Sagrados y Evangelicos contra el veneno de los vicios... Alcalá de Henares: por Francisco García, 1684

MOSTAZO, Francisco de. De causis pijs in genere et in specie: lib. IV... Madrid: apud Antoni Gundisalui, 1680

MUNIESA, Tomás. Quaresma segunda que dixo año 1681 en el templo de Santa Maria de la Mar de Barcelona... Barcelona: Por José López, 1682

MUNIESA, Tomás. R.P. Thomae Muniessa... Disputationes Scholasticae de essentia, et attributis Dei in communi, et in particulari... Barcelona: apud Iosephi Llopis, 1687

MUÑOZ DE ESCOBAR, Francisco. De ratiociniis administratorum et aliis variis computationibus tractatus. Burgos: en la imprenta de Juan Bautista, 1619

MUÑOZ DE LA CUEVA, Juan. Oracion funebre en las exequias que la Santa Iglesia Cathedral... de Cadiz... Cádiz: Cristobal de Requena, 1695

MUÑOZ, Luis. Vida de don fray Bartolomé de los Mártires, de la orden de Santo Domingo, arzobispo y señor de Braga. Madrid: Imprenta Real, 1645

MUÑOZ, Luis. Vida de san Carlos Borromeo. Madrid: Imprenta Real, 1626

MUÑOZ, Luis. Vida y virtudes del venerable varon el P. maestro Iuan de Avila... Madrid: Imprenta Real, 1635

MURCIA DE LA LLANA, Francisco. Selecta circa octo libros Physicorum Aristotelis, subtilioris doctrinae, quae in Complutensi... Madrid: Tipografía Regia, 1616

MURGA, Pedro de. Alpha et omega operum... Fr. Petri de Murga... benedictini monachi... Quaestiones pastorales de iuribus... Burgis: Ex officina typ. Successorum Ioanis de Viar, 1688

MURILLO, Diego. Discursos predicables sobre los evangelios. Madrid: Luis Sánchez, imp., 1602

MUT, Vicente . El príncipe en la guerra y en la paz. Madrid: por Juan Sánchez, 1640

NARBONA, Juan de. Ioannis Narbona... De appellatione à Vicario ad Episcopum: bipartitus tractatus... Toledo: apud Petri Rodereci , 1615

NARBONA, Juan. Ioannis Narbona... De appellatione à Vicario ad episcopum bipartitus tractatus. Toleti: apud viudam Petri Roderici, 1616

NAVARRO, Tomás. Sermon que predico Fr. Tomas Navarro en el Auto de fe que se celebrou en Madrid... Madrid: Roque Rico de Miranda, 1680

NAXERA, Manuel de. Discursos de la Purissima Concepción. Madrid: Imprenta Real, 1663

NAXERA, Manuel de. Panegiricos en festividades de varios santos... Madrid: En la imprenta de Quiñones, 1651

NAXERA, Manuel de. Sermones panegíricos predicados en las festividades de la Virgen nuestra Señora. Madrid: Por Pablo del Val, 1655

NICOLINI, Sebastián. Cabeza visible catolica y vicaria infalible de Cristo en la apostolica cathedra romana, continuada asta... Valencia: por Gerónimo Villagrasa, 1639

NIEREMBERG, Juan Eusebio. Obras christianas del P. Juan Eusebio Nieremberg, de la Compañía de Jesvs... Sevilla: por Lucas Martín de Hermosilla, 1686 (3 ejemplares)

NIEREMBERG, Juan Eusebio. Ioannis Eusebii Nierembergii ex Societate Iesu Historia panegyrica, de tribus gloriosis... Madrid: Imprenta de Francisco Aguado, 1630

NISENO, Diego. Asuntos predicables para todos los domingos del primero de Adviento al último de Pascua de Resurrección. Madrid: Por Francisco Martínez, 1632

NISENO, Diego. Asuntos predicables para todos los domingos después de Pentecostés. Madrid: Por Francisco Martínez, 1630

NISENO, Diego. Asuntos predicables, para todos los dias de cuaresma, con algunos sermones añadides. Madrid: Por Francisco Martínez, 1631

NISENO, Diego. El gran Padre de los creyentes Abraham. Madrid: por María de Quiñones, 1636

NISENO, Diego. El político del cielo. Madrid: En la imprenta de María de Quiñones, 1637 (2 ejemplares)

NOYDENS, Benito Remigio. Practica de curas y confesores y doctrina para penitentes. Madrid: Por Mateo Fernández, 1661 (2 ejemplares)

NÚÑEZ DE CASTRO, Alfonso. Crónica de los señores reyes de Castilla don Sancho el deseado, don Alfonso VIII y don Enrique I. Madrid: s.n., 1665

NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso. Seneca impugnado de Seneca en questiones politicas y morales... Madrid: Por Pablo de Val, 1661

NUÑEZ DE CEPEDA, Francisco. Idea de el Buen Pastor copiada por los SS. Doctores representada en empresas sacras. Leon: Por Anisosl y Posuel, 1682 (2 ejemplares)

NUÑEZ DE CEPEDA, Francisco. Idea de el Buen Pastor copiada por los SS. Doctores representada en empresas sacras. Leon: Por Anisosl y Posuel, 1687

OCHAGAVIA Y MAULEÓN, Pedro de. Breves tractatus, universam doctrinam sacramentorum... Salmanticae: apud Antoniae Ramierez viduae, 1619

Octavae Festorum hoc est Lectiones secundae et tertiae nocturnae singulis diebus recitandae infra Octavas Festorum... Matriti: Ex Typographia Regia, 1630

Officia sanctorum in breviario romano ex mandato Sumorum Pontificum apponenda, tam de praeepto... Sevilla: Ex Typographia Lucae Martini de Hermosilla, 1694

Officium hebdomadae sanctae cum psalmis, et lectionibus secundum Missale, et Breviarium Romanum. Matriti: Typ. Regia, 1616 (2 ejemplares)

OLALLA Y ARAGÓN, Frutos Bartolomé. Ceremonial de las misas solemnes cantadas. Madrid: Por Juan García Infanzón, 1696 (2 ejemplares)

ORDEN DE SANTIAGO. Regla y establecimientos nuevos de la orden y cavallería de Santiago... Madrid: P. de Villafranca, 1655

ORENSE. SÍNODO. Constituciones sinodales del obispado de Orense. Madrid: por la viuda de Alonso Martín de Balboa, 1622

ORTIZ DE SALCEDO, Francisco. Curia eclesiástica para secretarios de preladados, jueces eclesiásticos, ordinarios... Pamplona: por Juan Micón, 1691

ORTIZ DE SALCEDO, Francisco. Curia eclesiástica para secretarios de preladados, jueces... Madrid: por José Fernández de Buendía, 1669

ORTIZ, Diego. Logicae, brevis explicatio cum gravioribus quaestionibus a logicis disputari [sic] solitis. Sevilla: Extyp. Tomas de Dios Miranda, 1678

ORTIZ, Diego. Summularum brevis explicatio cum gravioribus quaestionibus a summularum disputari solitis. Sevilla: por Tomás de Dios y Miranda, 1678

ORTIZ, Diego. Philosophiae brevis explicatio cum gravioribus quaestionibus a philosophis disputari solitis. Sevilla: Ex typ. Thomae de Dios, 1678 (3 ejemplares)

OVEN, John. Agudezas de J. Oven. Madrid: por Francisco Sanz, 1674 (2 ejemplares)

OVEDO NEVIA, Fulgencio de. Morale opus, et praxis, de republica regulari... Madrid: Typis Antonius Duplastre, 1639

PACHECO, Baltasar. Espejo de sacerdotes y de todos los ministros de la jerarquía eclesiástica... Madrid: Luis Sánchez, imp., 1611

PACHECO, Baltasar. Exhortatio ad Theologos ad studium Iuris Canonici et Methodus Duplex pro cognoscendis... Salmanticae: Typ. Antoniae Ramirez, 1614

PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Historia Real Sagrada luz de príncipes y súbditos. Madrid: en la imprenta de María Quiñones, 1661

PALAFIX Y MENDOZA, Juan de. Tomo quinto de las obras del ilustrissimo don Juan de Palafox y Mendoza... Madrid: en la imprenta de Pablo de Val, 1665

PALAFIX Y MENDOZA, Juan de. Varón de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual. Madrid: Imprenta María de Quiñones, 1663

PALAFIX Y MENDOZA, Juan de. Año espiritual. Zaragoza: Imprenta de José Lanaja, 1656 (3 ejemplares)

PALAFIX Y MENDOZA, Juan. Excelencias de San Pedro, príncipe de los Apóstoles, vicario universal de Jesuchristo... Madrid: por Pablo Val, 1659

PALAFIX Y MENDOZA, Juan. Historia real sagrada luz de príncipes y subditos, injusticias... Madrid: en la imprenta de Melchor Alegre, 1668

PARACUELLOS CABEZA DE VACA, Luis. Triunfales celebraciones que en aparatos magestuosos consagro religiosa... Granada: por Francisco Garcia de Velasco, 1640

PARAUCINO, Hortensio. Iesuchristo desagraviado o Oracion evangelica de los ultrages de Iesucristo... Madrid: en la Imprenta de Francisco Martinez, 1633

PARAUCINO, Hortensio. Oraciones evangélicas y panegíricos funerales. Madrid: s.n., 1641

PAREDES BARAONA, Eugenio de. Sermon de la dominica quinquagesima en la Real Capilla de Su Magestad al Rey N.S. Madrid: s.n., 1678

PAREDES, Bernardo de. Campaña espiritual ordenada con plumas de Santos y de interpretes sagrados para conquistar el alma... Madrid: Por Diego Díaz de la Carrera, 1647

PARRA, Jacinto de. Opusculum de legibus in comuni quinque tractatibus distributum. Matriti: excudebat Antonius Gonçalez de Reyes, 1676

PARRA, Jacinto. Rosa laureada entre los santos, epitalamios sacros de la Corte, aclamaciones de España... Madrid: por Domingo García Morrás, 1670

PASCUAL, Miguel Ángel. El misionero instruido y los demás operarios de la Iglesia. Madrid: En la imprenta de Juan García Infanzón, 1698

PASCUAL, Miguel Ángel. El operario instruido y oyente aprovechado. Madrid: Diego Martínez Abad, 1698

PASCUAL, Miguel Ángel. El oyente desengañado, convencido y remediado. Valencia: Vicente Cabrera, imp., 1698

PASCUAL, Miguel Ángel. El oyente remediado por medio del sacramento de la penitencia. Madrid: Por Diego Martínez Abad, 1698

PASQUAL, Miguel Ángel. El oyente desengañado, convencido y remediado en cinco sermones de misión. Valencia: Por Diego de Vega, 1692

PASTOR Y FERNÁNDEZ, Vicente. Aliento con que respire en su mayor congoja la española monarquía. Valencia: en la imprenta de Diego de Vega, 1699

PASTOR, Alonso. Retórica del alma escogida que se habla callado y se dice en silencio.

PEDRO CRISÓLOGO, san. Aurei sermones seu homiliae. Medina: apud Christophorum Lasso Vaca, 1601

PEDRO DE JESÚS MARÍA, fray. Cielo espiritual, trino y uno. Madrid: Iulian de Paredes, 1672 (2 ejemplares)

PEDRO DE LOS ÁNGELES, fray. Speculum Priuilegiorum regularium in communi vbi recensitis, priscis... Madrid: Typ. Didaci a Carrera, 1655

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in duos Aristotelis libros De Generatione et Corruptione. Compluti: In officina Francisco Garcia Fernandez, 1698

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in duos Aristotelis libros De Generatione & Corruptione... Madrid: in officina Francisci Garcia Fernandez,, 1698

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in octo libris physicorum Aristotelis. Compluti: s.n., 1674 (2 ejemplares)

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in octo libris physicorum Aristotelis. Compluti: Apud Francisco García, 1680

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in tres libros Aristotelis de anima opus posthumum. Compluti: In officina Francisco Garcia Fernandez, 1698

PEINADO, Ignacio Francisco. Disputationes in tres libros Aristotelis De anima. Compluti: Francisco Garcia Fernandez, 1698

PÉREZ DE LARA, Alfonso. Compendium vithae hominis in iure fori et poli a ventre concepto...Valladolid: por Jerónimo Morillo, 1629

PÉREZ DE LARA, Alonso. De anniuersariis et capellaniis libri duo quibus ultra generalem... Matriti: en la imprenta de la viuda de Fernando Correa, 1622

PÉREZ DE LARA, Ildefonso. Compendium vithae hominis in iure fori et poli a ventre concepto vsque ad perfectam aetatem et senectam. Valladolid: sumptibus Jerónimo Morillo, 1629

PINEDA, Juan de. Respuesta del P. Ioan de Pineda de la Compañía de Iesus a una del doctor Francisco Ximenez Guillen sobre la inteligencia... Sevilla: Por Clemente Hidalgo, 1605

PIZAÑO DE LEÓN, Francisco. Compendium totius mysticae theologia ex doctrina Sanctorum Patrum maiori ex parte concinatum. Madrid: Typ. Regia, 1649

PIZAÑO DE PALACIOS, Álvaro de Sermon a las honras del muy Reverendo Padre Fray Iuan Ramirez... Córdoba: Francisco de Cea, 1618

PLANAT, Jacobo. Regula cleri seu Magisterium clerici. Sevilla: Ex typograph. Lucae Martini da Hermosilla, 1696

PLASENCIA. SÍNODO. Synodo diocesana del obispado de Plasencia. Madrid: oficina de Melchor Álvarez, 1692 (2 ejemplares)

PONCE DE LEÓN, Basilio. Basilii Pontii Legionensis Augustiniani apud Salmaticenses theologiae doctoris... Salmanticae: Apud Antonio Ramirez, 1624

PONCE DE LEÓN, Basilio. Tractatus de impedimentis matrimonii sive Commentarius ad decem Gratiani causas a 27. Salamanca: por Antonia Ramírez, 1613

PONCE DE SANTA CRUZ, Antonio. De impedimentis magnorum auxiliorum, in morborum curatione. Madrid: Tipografía Regia, 1629

PORCEL MEDINA, Juan Bautista. Memorial abreviado de la obligación que tienen de rezar horas canónicas las monjas. Sevilla: Matías Clavijo, imp., 1634

PORRES, Francisco Ignacio de. Discursos morales para los domingos despues de Pentecostes. Alcala de Henares: por Antonio Vazquez, 1641

PORRES, Francisco Ignacio. Discursos morales. Alcalá de Henares: María Fernández, imp., 1645

PORTILLA, Miguel de la. Vida, virtudes y milagros de san Francisco de Sales. Madrid: imprenta de Antonio Román, 1695

PORTOLÉS, Jerónimo. Tractatus de consortibus eiusdem rei et fideicommisso legali. Pamplona: in officina Nicolai de Assiayn, 1619

POSADAS, Francisco de. Vida y virtudes del venerable siervo de Dios, el padre Cristobal de santa Catalina. Córdoba: por Diego y Juan Rodríguez, 1690

POSSEVINO, Giovanni Battista Bernardino. Liber officio curati ad praxin praecipue circa repentina et generaliora. Zaragoza: Apud Ioannes de Larrumbe, 1638

POZA, Juan Bautista. *Práctica de ayudar a bien morir*. Madrid: Por Melchor Sánchez, 1657

POZA, Juan Bautista. *Primeras lecciones que por la cathedra de Placitis Philosophorum...* Madrid: en la Imp. del Reyno, 1629

Privilegio de la villa de Almendralejo para que pueda proseguir arbitrio... Lerma: s.n., 1610

PUENTE, Luis de la. *Guía espiritual*. Valladolid: Por José de Rueda, 1675 (2 ejemplares)

PUENTE, Luis de la. *Meditaciones sobre los misterios de nuestra sancta fe...* Valladolid: Por Juan de Bostillo, 1605

PUENTE, Luis de la. *Obras espirituales*. Madrid: Imprenta de Antonio Román, 1690 (9 ejemplares)

Quaderno de las leyes añadidas a la nueva recopilacion que se imprimio el año de 1598. Madrid: en la imprenta de Juan de la Cuesta, 1610

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. *Política de Dios y gobierno*. Madrid: Pedro Coello, 1655

QUINTANA DUEÑAS, Antonio de. *Singularia theologiae moralis ad septem ecclesiae sacramenta...* Matriti: Typ. Iosephus Fernandez de Buendia, 1670

QUINTANA, Antonio de. *Singularia moralis theologiae*. Matriti: Officina Pauli de Val, 1652

QUINTANADUEÑAS, Antonio de. *Singularia moralis theologiae...* Madrid: por Paulo de Val, 1652

QUINTANADUEÑAS, Antonio de. *Serenissima infanta gloriosa virgen doña Sancha Alfonso...* Madrid: Imprenta Real, 1651

QUINTANADUEÑAS, Ignacio. *Espexo grande de los trabaxos de Iesus crucificado con consideraciones y afectos...* Valladolid: Bartolomé Portoles, imp., 1656

QUIRÓS, Pedro de. *Oración evangélica de la Purificación de la Inmaculada Virgen María*. Sevilla: por Francisco Ignacio de Lyra, 1654

RAMÍREZ DE PRADO, Lorenzo. *Don Laurentius Ramirez de Prado vapulans Lupo de Arias O.V.D. agente*. Valencia: ex typographaeo Petri Patricij Mey, 1612

RAMÍREZ, Fernando. Oraciones evangélicas de adviento y cuaresma. Madrid: Imprenta de Francisco García, 1645

RAMÍREZ, Fernando. Oraciones evangélicas que en las festividades de Cristo predicó el muy reverendo padre... Madrid: Imprenta del Reino, 1638

RAMÓN, Pablo. Cartilla y explicación de los rudimentos de la theologia moral. Zaragoza: Imp. De Domingo Gascón, 1698

RAMÓN, Tomas. Nuevas y diuinas Indias de las altissimas virtudes de Maria y doze soberanissimos... Zaragoza: Juan de Lanaja, 1624

RAMOS, Simón. Antipologia adversus calumniatores doctissimi patris Ioannis Baptistae Poza, Soc. Iesu. Beatae Mariae semper Virginis propugnatoris acerrimi. Antequera: por Manuel de Payua Botello, impressor de libros, 1630

Relación en que se declara la traición que dos sargentos de diferentes naciones habian maquinado hacer en la ciudad de Badajoz... Sevilla: Imprenta de Juan Gómez de Blas, 1652

RIBADENEIRA, Gaspar de. R. P. Doctoris Gasparis de Ribadeneira Toletani Societatis Iesu. Tractatus De Scientia Dei. in Primam Partem... Compluti: typographia Mariae Fernández, 1653

RIBADENEIRA, Gaspar de. R. Patris doctoris complutensis Gasparis de Ribadeneira, Societatis Iesu. Tractatus de voluntate Dei... Compluti: typographia Mariae Fernández, 1655

RIBADENEIRA, Gaspar de. R.P. Gasparis de Ribadeneira toletani Societatis Iesu... Tractatus de actibus humanis in genere. Compluti: typis Mariae Fernández, 1655

RIBADENEYRA, Pedro de. Allegationum iuris tomus primus. Madrid: apud Didacus Díaz, 1641

RIBERA, Gabriel de. Sermones quadragesimales sobre los evangelios que se cantan en la iglesia... Salamanca: Diego Cussio, imp., 1605 (2 ejemplares)

RINCÓN, Francisco del. Retrato de Ioseph, hijo de Iacob. Madrid: Antonio de Zafra, 1696

RIOJANO, Jorge Antonio. Gerarchia Seraphica propio de las festiuidades de la Orden de Nuestro Padre San Francisco... Valladolid: Por la Viuda de Juan Lasso, 1633

RIPIA, Juan de la. Práctica de la Administración y Cobranza de las Rentas Reales, y Visita de los... Madrid: por Mateo de Espinosa y Arteaga, 1676

ROBERTO BELLARMINO, san. Officio del principe christiano del Cardenal Roberto Belarmino.... Madrid: por Juan González, 1624

ROCABERTI, Juan Tomás de. Theologia Mystica. Barcelona: Imprenta de Rafael Figueró, 1669

RODRIGUES, Manuel. Quaestiones, regulares et canonicae in quibus vtriusque iuris, et privilegiorum regularium... Salamanca: apud Didacus a Cussio, 1605 (2 ejemplares)

RODRÍGUEZ CORONEL, Juan. Sermones exornatorios y de quaresma. Madrid: Por Juan García Infanzón, 1694

RODRÍGUEZ DE NEIRA, Francisco. Historia de la vida del divino Hieroteo, Obispo de Segovia. Madrid: en la imprenta de Antonio Román, 1643

RODRÍGUEZ ESCABIAS, Gabriel. Dia del iusto y noche del pecador... Granada: Imprenta Real, 1659

RODRÍGUEZ VALCARCEL, Francisco. Epitome Iuris Canonici enudeati et postmodum ad ordinem et methodum digerendi... Compluti: apud Mariam Fernández, 1647

RODRÍGUEZ Y DE GILBAU, Félix Julián. Praxis medica valentina, in gratiam tyronum scripta. Valentia: vidua Benedecti Macé, 1681

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfección y virtudes christianas. Madrid: Por Pablo Val, 1657

RODRÍGUEZ, Alonso. Exercicio de perfecciones y virtudes christianas. Madrid: Por Antonio González Reyes, 1675 (3 ejemplares)

RODRÍGUEZ, Gaspar. Tractatus de annuis et menstruis redivibus. Medina del Campo: apud Christophorum Lassum, 1604

RODRÍGUEZ, Manuel. Obras morales en romance. Salamanca: por Diego Cussio, 1615 (2 ejemplares)

RODRÍGUEZ, Manuel. Suma de casos de consciencia con aduertencias muy provechosas para confesores... Salamanca: por Diego Cussio, 1603 (2 vols.)

RODRÍGUEZ, Manuel. Summa de casos de consciencia con aduertencias muy provechosas para confesores. Salamanca: Por Andrés Renaut, 1600 (2 vols.)

ROIS, Francisco de. Pyra real a las inmortales cenizas de Phelipe IV. Salamanca: apud Melchor Estevez, 1666

ROJAS Y AUSA, Juan de. Representaciones de la verdad vestida. Madrid: Por Antonio González Reyes, 1679

ROJAS, Pedro de. Historia de la imperial, nobilissima, inclita y esclarecida ciudad de Toledo... Madrid: por Diego de la Carrera, 1654

RONQUILLO, Juan. Duelo espiritual entre la carne y el espíritu, victoria que esta alcanza mediante la oración. Sevilla: Thomas López de Haro, 1678

ROXO LOZANO, Antonio. Sermón fúnebre por el señor marqués de Caracena... Alcalá de Henares: María Fernández, 1668

RUIZ DE VERGARA, Francisco. Vida del ilustrísimo señor don Diego de Anaya Maldonado... Madrid: por Diego Díaz de la Carrera, 1661

RUIZ DOCA, Juan. A los señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla... Sevilla: por Simon Faxardo, 1635

RUIZ DOCA, Juan. En los funebres obsequios que en el celebrado Templo de su mayor Iglesia consagro a las memorias del... Sevilla: por Simon Faxardo Ariasmontano, 1647

RUIZ DOCA, Juan. Sermon que predico el doctor Juan Ruiz Doca, cura del Sagrario de la Santa Iglesia de Sevilla... Sevilla: por Simon Faxardo, 1642

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Corona gothica castellana y austriaca. Madrid: por Andrés García de la Iglesia, 1670-1671 (2 vols.)

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Idea de un principe politico christiano. Valencia: Crisóstomo Carriz, 1660

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Idea de un principe politico christiano. Valencia: Juan Lorenzo Cabrera, 1664

SÁENZ DE AGUIRRE, José. De virtutibus et vitiis disputationes ethicae. Salmanticae: Apud Luca Perez, 1677

SÁENZ DE AGUIRRE, José. De virtutibus et vitiis disputationes ethicae in quibus accurate disseritur quidquid fere... Salmanticae: apud Lucam Pérez, 1682

SÁENZ DE AGUIRRE, José. S. Anselmi archiepiscopi Cantuariensis Ordinis S. Benedicti... Theologia Commentariis... Salmanticae: apud Lucam Perez, 1680

SAENZ DE AGUIRRE, José. In metaphysicam et praedicamenta Aristotelis, disputationes selectae. Salmanticae: Apud Lucan Perez, 1675

SAENZ DE AGUIRRE, Jose. *Philosophia nova-antiqua seu Disputationes in universam physiologiam Aristotelis*. Salmanticae: Ex officina de Lucae Pérez, 1672 (2 ejemplares)

SAENZ DE AGUIRRE, José. *Philosophia rationalis nou-antiqua siue Disputationes selectae...* Salmanticae: Apud Lucan Perez, 1675

SALAMANCA. *Sínodo. Constituciones sinodales del obispado de Salamanca*. Salamanca: por Diego de Cossio, 1655

SALAZAR Y CASTRO, Luis de. *Historia genealogica de la Casa de Lara*. Madrid: Imprenta Real, 1697

SALAZAR, Simón de. *Promptuario de materias morales*. Sevilla: por Francisco Garay , 1692

SALAZAR, Simón de. *Sumulas de moral e índice de vocablos*. Zaragoza: Herederos de Pedro Lanaja, imp., 1684

SALGADO DE SOMOZA, Francisco. *Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum a litteris et bullis...* Matriti: apud Mariam de Quiñones, 1639 (3 ejemplares)

SALINDO, Pedro. *Excelencias de la castidad*. Madrid: Por Mateo de Espinosa, 1681

SÁNCHEZ DE LIZARAZO, Pedro Jerónimo. *Generalis et admirabilis methodus ad omnes scientias facilius...*Tarazona: sl., 1612

SÁNCHEZ, Tomás. *Opus morale in praecepta decalogi*. Madrid: apud Ludouicum Sanchez, 1613

SANTA CRUZ, Manuel Fernando . *Antilogiae vniversae Sacrae Scripturae tomus primus*. Segovia: apud Bernardum á Hervada, 1671

SANTA GADEA, Pedro de. *Epinicio sacro, gloriosas victorias que consiguio S. Francisco de Borja...* Madrid: Domingo García, 1672

SANTIAGO, Hernando de. *Consideraciones sobre los evangelios de los santos que con mayor solemnidad celebra la Iglesia*. Madrid: En casa de Pedro Madrigal, 1603

SARAVIA, Luis de *Tractatus de iurisdictione adiunctorum coadiuuantium episcopum...* Zaragoza: apud Ioannem à Lanaja et Quartanet Regni Aragonum, 1624

SCHITTINUS, Natalis. *Tractatus de iure et iustitia distributiva complectens omnes leges divinas et humanas...* Matriti: Tipografía Regia, 1617

SEGNERI, Paolo. El cura instruido. Madrid: Por Juan García Infanzón, 1695 (2 ejemplares)

Segorbe (Diócesis). Sínodo (1668). Constituciones sinodales del obispado de Segorbe hechas por fr. Anastasio Vives de Rocamora... Valencia: imprenta de Gerónimo Vilagrassa, 1669

SEÑERI, Pablo. El christiano instruido en su ley. Madrid: por Iuan Garcia Infanzon, 1693

SEÑERI, Pablo. El christiano instruido en su ley. Madrid: Juan García Infanzón, 1694

SEÑERI, Pablo. El cura instruido. Barcelona: Por Rafael Figueró, 1695

SEÑERI, Pablo. El incrédulo sin excusa. Madrid: por Juan García Infanzón, 1696 (2 ejemplares)

SEÑERI, Pablo. Exposición del miserere dado a considerar con cuidado a toda alma devota. Madrid: Por Juan García Infanzón, 1699

Sermones funerales en las honras del rey Felipe II... Madrid: Por Juan Iñiguez de Lerica, 1601

SEVILLA. SÍNODO. Constituciones sinodales del arzobispado de Sevilla. Sevilla: por Alonso Rodríguez Gamarra, 1609

SIGLER DE UMBRÍA, Pedro. De los atributos mejorados de María... en su Inmaculada Concepción. Sevilla: Imprenta Simón Faxador , 1632

SIGÜENZA, Pedro de. Tratado de clausulas instrumentales, util y necessario para iuezes, abogados y escriuanos destes reynos... Madrid: Imprenta Real, 1627

SIGUENZA, Pedro de. Tratado de clausulas instrumentales. Madrid: en la imprenta de Carlos Sánchez, 1646

SIGÜENZA. SÍNODO. Constituciones sinodales del obispado de Sigüenza. Alcala: Santa catedral de Sigüenza, 1660

SILVESTRE, Francisco Antonio. Fundación histórica de los hospitales que la religión de la Santísima Trinidad... Madrid: Julián Paredes, 1690

SILVESTRE, Francisco Antonio. Glorias de María Santísima Señora Nuestra en sus misterios y festividades. Sevilla: Por Juan de la Puerta, 1699

SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Juan. Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz. Badajoz: s.n., 1664

SOLÍS, Feliciano de. Appendix ad priores commentarios de censibus, seu secundus tomus. Matriti: apud Ludovicum Sanchez, 1605

SOLORZANO PEREIRA, Juan de. Ioannis de Solorzano Pereira I. C. hispani diligens & accurata De Parricidii Crimine disputatio. Salamanca: apud Artus Taberner, 1605

SOLORZANO PEREIRA, Juan. D. Ioannes de Solorzano Pereira... Tomum alterum De Indiarum iure siue De Justa Indiarum... Matriti: extyp. Francisco Martínez, 1639

SOLORZANO PEREIRA, Juan. D. Philippo IV Hispaniarum et Indiarum Regi... D. D. Joannes de Solorzano Pereira... tomus primus... Matriti: tipys Domingo García Morrás, 1653

SOTO, Juan de. Exposición paraphrastica del psalterio de David. Alcala de Henares: Luis Martínez Grande, 1612

SOTOMAYOR, Alonso de. Explicacion panegyrica, que a la Purissima Concepcion de Maria Santissima consagrò el Aula... Sevilla: por Iuan Gomez de Blas, 1649

SUÁREZ DE ALARCÓN, Antonio. Comentarios de los hechos del señor Alarcón, marques de la Valle Siciliana... Madrid: s.n., 1665

TÁCITO, Cayo Cornelio. Obra selecta. Madrid: por la viuda de Alonso Marín, 1614 (3 ejemplares)

Teatro Euangelico de sermones. Toledo: Imprenta de María Fernández, 1649

TEMIÑO, Bernardo de. Sermon al Favorecido de Dios y de su Madre Melifluo Doctor de la Iglesia N.P.S. Bernardo. Madrid: Por Melchor Álvarez, 1690

TERESA DE JESÚS, santa. Cartas de Santa Teresa de Iesus, madre y fundadora de la Reforma... Madrid: Por Bernedo de Vila-Diego, 1678 (2 ejemplares)

TERTULIANO, Quinto. Apología contra los gentiles en defensa de los cristianos. Zaragoza: por Diego Dormer, 1644 (2 ejemplares)

TEVAR ALDANA, Pedro de. Primera parte de las excelencias de Dios, su Madre y sus santos... Barcelona: Sebastian y Jaime Mathevad, imp., 1633

TOLEDO. SÍNODO. Constituciones sinodales del arzobispado de Toledo. Toledo: por Pedro Rodríguez, 1601

TOLEDO. SÍNODO. Synodo Diocesana del Arzobispado de Toledo. Madrid: por Atanasio Abad, 16--

TORREBLANCA VILLALPANDO, Francisco. *Iuris spiritualis practicabilium libri XV*. Córdoba: apud Salvator de Caetesa, 1635

TORREBLANCA VILLALPANDO, Francisco. *Epitomes delictorum in quibus aperta, vel occulta....* Sevilla: apud Ildephonsus Rodríguez et Gamarra et Franciscus de Lira, 1618

TORRECILLA, Martín de. *Consultas, apologías, alegatos, questiones y varios tratados morales...* Madrid: Mateo de Llanos, 1694

TORRECILLA, Martín de. *Consultas morales y exposición de las proposiciones condenadas por Inocencio XI y Alexandro VII...* Madrid: Por Juan García Infanzón, 1693

TORRECILLA, Martín de. *Consultas, alegatos, apologías y otros tratados*. Madrid: por Antonio Román, 1694 (2 ejemplares)

TORRECILLA, Martín de. *Examen de la potestad y jurisdicción de los señores obispos*. Madrid: por Antonio González de Reyes, 1693

TORRECILLA, Martín de. *Suma de todas las materias morales arregladas a las condenaciones pontificias de nuestros muy Santos Padres....* Madrid: Por Antonio Román, 1696 (2 ejemplares)

TORRECILLA, Martín de. *Tomo quarto apologético. Contiene dos apologias...* Madrid: Mateo de Llanos, 1699

TORRES, Luis de. *Tractatus de Angelis*. Madrid: apud Ludovico Sánchez, 1630

TORRES, Luis de. *Tractatus de Augustissimo Trinitatis Mysterio*. Matriti: apud Ludovico Sánchez, 1630

TOVAR, Diego de. *Instituciones políticas*. Madrid: en la imprenta de Catalina de Barrio, 1645

TRIVIÑO DE VIVANCO, Juan. *Praxis necessario obseruanda ab examinadoribus synodalibus in qualificandas*. Matriti: Apud Ludovicum Sanctium, 1622

TRULLENCH, Juan Gil. *Bullae Sanctae Cruciatæ expositio: confessarijs omnibus etian in locis ubi ipsa non conceditur valde utilis et necessaria*. Valentia: apud Ioannes Baptista Marçal, 1632

TRULLENCH, Juan Gil. Ioannis Aegidii Trullench Villae-Realis Regni Valentiae... Praxis Sacramentorum... Valentia: s.n., 1646

TRULLENCH, Juan Gil. Ioannis Aegidii Trullench... Opus morale sive in decem decalogi, et quinque Eccles... Valentia: Expensis Claudii Mace, 1640 (2 vols.)

VALDERRAMA, Pedro de. Ejercicios espirituales para todos los días de la quaresma. Sevilla: Por Francisco Pérez, 1602

VALDERRAMA, Pedro de. Ejercicios espirituales para todos los días de Quaresma. Madrid: Por Luis Sánchez, 1604 (2 ejemplares)

Valencia: Herederos de Crisóstomo Garriz, 1661

VALENZUELA VELÁZQUEZ, Juan Bautista. Consiliorum siue responsorum iuris D. Ioannis Baptistae Valenzuela Velazquez... Madrid: en la imprenta de María de Quiñones, 1653

VALERIO MAXIMO, Publio. Los nueve libros de los exemplos y virtudes morales de Valerio Maximo. Madrid: Imprenta del Reino, 1647 (2 ejemplares)

VALERIO MÁXIMO, Publio. Los nueve libros de los exemplos y vortitudes morales... Madrid: Imprenta Real, 1655

VALLE, Bartolomé del Explicacion y pronostico de los dos cometas. Granada: Francisco Heylan, 1619 (2 ejemplares)

VALLE, Bartolomé del. Avisos y remedios preservatiuos de peste. Granada: Antonio René Lazcano, 1637

VÁZQUEZ SIRUELA, Martín. Apologia por los baños de la muy noble y leal ciudad de Alhama. Granada: por Blas Martínez, 1636

VEGA, Diego de la. Sermon predicado en la Iglesia de San Ilefonso [sic] del Colegio mayor de la insigne Vniversidad de Alcala. Alcala de Henares: En casa de Juan Gracián, 1607

VEGA, Lope de. Corona trágica. Vida y muerte de la serenissima reyna de Escocia Maria Estuarda. Madrid: por la viuda de Luis Sanchez, 1627

VEGA, Lope de. Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Madrid: imprenta del reino, 1634

VEGA, Pedro de. Declaración de los siete salmos penitenciales. Zaragoza: por Carlos de Lavayen, 1606 (3 ejemplares)

VELA DE OREÑA, José. *Dissertationum iuris controversi tam in Hispalensi quam Granatensi Senatu*. Granatae: apud Balthasar Bolibar, 1653

VELASCO Y MEDINILLA, Pedro de. *Casii, et Proculi, aliorumque veterum iuris authorum apertae rixae*. Salmenticae: excudebat Didacus a Cussio, 1625

VELÁZQUEZ DE AVENDAÑO, Luis. *Tractatus de Censibus Hispaniae*. Matriti: tipys Ludovico Martínez Grande, 1614

VELÁZQUEZ, Juan Antonio. *De augustissimo eucharistiae mysterio siue De Maria forma Dei*. Valladolid: apud Bartholomaei Portoles, 1658

VELÁZQUEZ, Juan Antonio. *In Epist. B. Pauli Apost. Ad Philippenses commentari et adnotationes*. Valladolid: in Collegio S. Ambrosii Societatis Iesu, 1626

VELÁZQUEZ, Juan Antonio. *In epistolam B. Pauli Apostoli ad Philippenses commentarii, et ad notationes*. Segovia: por Antonium Vázquez, 1630

VELÁZQUEZ, Juan Antonio. *In epistolam B. Pauli Apostoli ad Philippenses commentarii, et ad notationes*. Valladolid: por Antonium Vázquez, 1635

VELÁZQUEZ, Juan Antonio. *In Psalmum Centesimum Daudidis Commentarii et Adnotationes siue...* Salmanticae: excudebat Hyacinthus Tabernier, 1636

VICENTE FERRER, san. *Suma moral para examen de curas y confesores*. Valencia: Por Francisco Burguete, 1680

VIEIRA, Antonio. *El semejante sin semejante San Ignacio de Loyola...* Valencia: Nicolás Droger, 1680

VIEIRA, Antonio. *María, rosa mística*. Zaragoza: Por Domingo Gascón Infanzón, 1689

VILAPLANA, Antonio. *Proposiciones christianas y irudicas*. Barcelona: Por Jacinto Andreu, 1679

VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA, Alonso. *Instruccion politica y judicial conforme al estilo de los consejos, audiencias...* Madrid: por Juan de la Cuesta, 1617

VILLALOBOS Y CALATAYUD, Simón de. *Paradoxa ciuilibus philosophiae speculationibus, quibus theorica...* Madrid: apud Mariam de Quiñones, 1653

VILLALOBOS, Enrique de *Summa de theologia moral y canónica*. Salamanca: Por Diego de Cussio, 1627 (2 ejemplares)

VILLALOBOS, Enrique de. Manual de confesores. Madrid: s.n., 1640

VILLALOBOS, Enrique de. Manual de confesores. Madrid: Por Melchor Sánchez, 1664

VILLALOBOS, Enrique. Suma de la theologia moral y canónica... Salamanca: por Diego de Cussio, 1697 (2 ejemplares)

VILLALOBOS, Enrique. Summa de la theologia moral y canonica. Salamanca: Imprenta Diego de Cussio, 1623 (2 ejemplares)

VILLALOBOS, Pedro de. Escuela espiritual a donde se enseña a los principiantes, a los aprovechados y a los perfectos todos los passos... Madrid: Por Roque Rico de Miranda, 1683 (2 ejemplares)

VILLEGAS, Alonso de. Flos sanctorum. Segunda parte y historia general,... Alcala de Henares: En casa de Juan Graciam, 1619

VIRGILIO MARÓN, Publio. Obras. Madrid: en la imprenta de Francisco Martínez, 1641

VITORIA, Baltasar de. Primera parte del teatro de los dioses de la gentilidad... Madrid: Imprenta Real, 1676-1738 (3 ejemplares)

VITORIA, Ignacio de. Oración funeral panegyrica a las exequias que el señor duque de Sessa.... Madrid: Imprenta del Reino, 1653

VITORIA, Juan de. Oracion funebre capitular, que predico el padre maestro Fray Iuan de Vitoria, de la Orden de S. Agustin... Granada: Blas Martínez, 1635

XIMÉNEZ DE TORRES, Jacinto. Medica resolucion, en que se prueba ser el Otoño, tiempo conueniente para dar las Vnciones a los Enfermos Galicos... Sevilla: s.n., 1646

YÁÑEZ FAJARDO, Diego Antonio. Tractatus de legitimatione per subsequens matrimonium. Matriti: apud Juan González, 1632 (2 ejemplares)

YÁÑEZ PARLADORIO, Juan. Ioannis Yañez Parladorii... Rerum quotidianorum libri duo... Valladolid: apud Jerónimo Morillo, 1629

YEPES, Antonio de. Crónica general de la Orden de san Benito. Valladolid: por Matías Mares, 1609-10 (4 vols.)

YEPES, Antonio de. Crónica general de la Orden de san Benito. Yrache: por Matías Mares. 1609-10 (3 vols.)

ZAMBRANA DÁVALOS, Francisco Antonio. Retrato mystico de la eucaristia, dibujado en las gloriosas prerrogativas de vida... Madrid: por Lucas Antonio deBedmar, 1678

ZAMORA, Lorenzo de. Monarquía mística de la Iglesia. Alcalá de Henares: por Justo Sánchez Crespo, 1603

ZAMORA, Lorenzo. Discursos sobre los mysterios que en la Quaresma se celebran. Alcalá de Henares: Imprenta de Justo Sánchez, 1603

ZAPATA, Pedro. Oracion funebre, que en las honras que la... iglesia de Sevilla... Sevilla: Herederos de Tomás López, 1696

Zaragoza. Sínodo. Constituciones sinodales del arzobispado de Zaragoza. Zaragoza: por Pascual Bueno, 1698

ZURITA Y CASTRO, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza: Diego Dormer, 1669

